

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

WENN-DANN-PLÄNE

Ein erfolgsversprechender Interventionsansatz
zur Förderung der Selbstregulation
von Schülern und Schülerinnen mit ADHS?

eingereicht von: Irene Gantenbein

Begleitung: Christian Keiser

22. November 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abstract	4
1. Einleitung	5
2. Theoretische Auseinandersetzung	7
2.1 ADHS	7
2.1.1 Erscheinungsbild	7
2.1.1.1 Unaufmerksamkeit	7
2.1.1.2 Hyperaktivität	8
2.1.1.3 Impulsivität	8
2.1.1.4 Problemsituationen und -bereiche	8
2.1.2 Diagnosesysteme und Klassifikation.....	9
2.1.2.1 DSM-5	9
2.1.2.2 ICD-10.....	11
2.1.2.3 Diagnosesysteme im Vergleich.....	12
2.1.3 Häufigkeit.....	13
2.1.4 Ursachen	14
2.1.4.1 Biologische Faktoren.....	14
2.1.4.2 Psychosoziale Faktoren	14
2.1.4.3 Modelle.....	15
2.2 Exekutive Funktionen	17
2.2.1 Inhibition	18
2.2.2 kognitive Flexibilität (Shifting).....	19
2.2.3 Arbeitsgedächtnis (Updating)	19
2.2.4 Beeinträchtigte exekutive Funktionen von Kindern mit ADHS	19
2.2.4.1 Funktionen im Bereich der Inhibition.....	19
2.2.4.2 Funktionen der kognitiven Flexibilität.....	19
2.2.4.3 Funktionen des Arbeitsgedächtnisses	20
2.2.4.4 Funktionen der Motivation.....	21
2.3 Selbstregulation.....	21
2.3.1 Definition von Selbstregulation.....	21
2.3.1.1 Emotionen	21
2.3.1.2 Motivation.....	22
2.3.2 Selbstregulationsmodelle	22
2.3.2.1 Prozessmodell von Schmitz.....	22
2.3.2.2 Rubikon-Modell	23
2.3.3 Zusammenhang zwischen schwächeren Schulleistungen und Selbstregulationsdefiziten von Kindern mit ADHS	24

2.3.4	Selbstregulationsdefizite als Ursache von Lernstörungen bei Kindern mit ADHS?	24
2.3.4.1	Definition von Lernstörungen	24
2.3.4.2	Ursachen von Lernstörungen.....	25
2.3.4.3	Bedeutsamkeit für Kinder mit ADHS.....	25
2.4	Wenn-Dann-Pläne als Selbstregulationsstrategie	27
2.4.1	Interventionen zur Förderung der Selbstregulation.....	27
2.4.1.1	Selbstinstruktionen.....	27
2.4.1.2	Self-Monitoring	28
2.4.1.3	Selbstmanagement	28
2.4.2	Wenn-Dann-Pläne.....	28
2.4.2.1	Mentales Kontrastieren	30
2.4.2.2	Verstärker- und Entzugssysteme.....	31
3.	Fragestellungen	33
4.	Methodisches Vorgehen	34
4.1	Literaturrecherche.....	34
4.2	Analysemethoden	34
4.2.1	Prinzip der Hermeneutik	34
4.2.2	Qualitative Inhaltsanalyse.....	35
4.3	Ausgewählte Studien im Überblick	36
4.3.1	Implementation Intentions Facilitate Response Inhibition in Children with ADHD (Gawrilow & Gollwitzer, 2008)	36
4.3.2	If-Then Plans Benefit Delay of Gratification Performance in Children With and Without ADHD (Gawrilow, Gollwitzer & Oettingen, 2011a)	37
4.3.3	If-Then Plans benefit Executive Functions in children with ADHD (Gawrilow, Gollwitzer & Oettingen, 2011b).....	39
4.3.4	Mental contrasting with implementation intentions enhances self-regulation of goal pursuit in schoolchildren at risk for ADHD (Gawrilow, Morgenroth, Schultz, Oettingen & Gollwitzer, 2013).....	40
4.3.5	Self-regulation strategies support children with ADHD to overcome symptom-related behavior in the classroom (Guderjahn, Gold, Stadler & Gawrilow, 2013).....	41
4.3.6	Weitere Studien	41
5.	Ergebnisse.....	43
5.1	Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen.....	43
5.1.1	Resultate aus der Studie von Gawrilow und Gollwitzer (2008)	43
5.1.2	Resultate aus der Studie von Gawrilow et al. (2011a)	44
5.1.3	Resultate aus der Studie von Gawrilow et al. (2011b)	44
5.1.4	Resultate aus der Studie von Gawrilow et al. (2013)	45
5.1.5	Resultate aus der Studie von Guderjahn et al. (2013)	45
5.1.6	Zusammenfassung der Resultate zur Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen	46

5.2	Begründung für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen	47
5.2.1	Begründung gemäss Gawrilow und Gollwitzer (2008)	47
5.2.2	Begründung gemäss Gawrilow et al. (2011a)	48
5.2.3	Begründung gemäss Gawrilow et al. (2011b)	48
5.2.4	Begründung gemäss Gawrilow et al. (2013)	49
5.2.5	Begründung gemäss Guderjahn et al. (2013)	49
5.2.6	Zusammenfassung der Begründungen	49
5.3	Umsetzung im schulischen Kontext.....	50
5.3.1	Umsetzungshinweise gemäss Gawrilow und Gollwitzer (2008)	50
5.3.2	Umsetzungshinweise gemäss Gawrilow et al. (2011a)	50
5.3.3	Umsetzungshinweise gemäss Gawrilow et al. (2011b)	51
5.3.4	Umsetzungshinweise gemäss Gawrilow et al. (2013)	51
5.3.5	Umsetzungshinweise gemäss Guderjahn et al. (2013)	51
5.3.6	Zusammenfassung der Umsetzungshinweise	51
6.	Diskussion	53
6.1	Vergleichbarkeit der Studien	53
6.2	Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen.....	54
6.3	Begründung für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen	56
6.4	Umsetzung im schulischen Kontext.....	58
6.4.1	Beispiele für Wenn-Dann-Pläne	59
6.4.2	Konkrete Umsetzung	60
6.4.3	Persönliche Erfahrungen	61
6.5	Methodisches Vorgehen	63
7.	Fazit	64
8.	Abbildungsverzeichnis.....	65
9.	Literaturverzeichnis.....	66

Abstract

Die Symptome der Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS) sind eine Folge von dysfunktionalen exekutiven und motivationalen Funktionen, welche sich auf die Selbstregulation auswirken. Anders gesagt, weisen Kinder mit ADHS unter anderem Defizite in den Selbstregulationsfähigkeiten auf. Fördermassnahmen setzen deshalb sinnvollerweise auch bei der Selbstregulation an. Peter M. Gollwitzer entwickelte eine Selbstregulationsstrategie mit Wenn-Dann-Plänen. Diese Arbeit handelt von Forschungsergebnissen zur Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen auf die Selbstregulation von Schülern und Schülerinnen der Primarstufe mit ADHS. Dazu wurden fünf Studien bezüglich Wirksamkeit, Begründung und Umsetzung von Wenn-Dann-Plänen bei Kindern mit ADHS analysiert. Die Befunde zeigen, dass Kinder mit ADHS bei Aufgaben zur Inhibition, zum Belohnungsaufschub, zur kognitiven Flexibilität und dem Arbeitsgedächtnis von Wenn-Dann-Plänen profitieren können. Wenn-Dann-Pläne können ausserdem im Unterricht und bei schulbezogenen Aktivitäten das zielführende Verhalten verbessern. Die Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen wird durch ihr Format begründet. Eine Situation, welche ungewolltes Verhalten auslöst oder zielführendes Verhalten verhindert, wird definiert und mit einer wünschenswerten Handlung verlinkt. Dadurch wird beim Eintreten der Situation die Handlung ohne bewusste Kontrolle ausgelöst. Da Wenn-Dann-Pläne einfach und individuell umgesetzt werden können, eignen sie sich für den Einsatz in der Schule.

1. Einleitung

Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörungen gehören zu den häufigsten Verhaltensstörungen bei Kindern im Grundschulalter. Die Häufigkeit schwankt jedoch beträchtlich je nach empirischen Untersuchungen. Nach Angaben des diagnostischen und statistischen Manuals psychischer Störungen (DSM-5) sind etwa 3-5% davon betroffen. Aus diesem Grund ist ADHS eine Störung, welcher man in der Schule mit grosser Wahrscheinlichkeit begegnet.

ADHS weist ein heterogenes Störungsbild auf. Dies bedeutet, dass die Ausprägungsgrade der Symptome und die Symptome selber von Kind zu Kind sehr unterschiedlich sind. Die Symptome zeigen sich vor allem in den Bereichen Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Kinder mit ADHS haben in der Schule beispielsweise Mühe ihre Aufmerksamkeit ausdauernd auf die Unterrichtsinhalte zu richten und ihr Handeln zu steuern. Sie können im Unterricht nicht ruhig sitzen, es fällt ihnen ständig etwas auf den Boden, sie haben Mühe mit einer Aufgabe zu beginnen oder diese zu beenden. Oftmals wissen sie nicht worum es geht oder brauchen eine persönliche Aufforderung um mit der Bearbeitung einer Aufgabe zu beginnen.

Die Symptome weisen auf Schwierigkeiten im Bereich der Selbstregulation hin. Selbstregulation beinhaltet die Kontrolle der eigenen Gedanken, der Impulse, der Emotionen, die Handlungspersistenz und Überwachung von Leistungen sowie eine Überwindung unerwünschter Gewohnheiten.

Die beschriebenen Schwierigkeiten können sich einerseits negativ auf die Schulleistungen und die Motivation der betroffenen Kinder auswirken und andererseits auf die Beziehungen zu den Mitschülern und Mitschülerinnen und den Lehrpersonen. Kinder mit ADHS ecken durch ihr Verhalten häufig an und können die Erwartungen der Lehrpersonen nicht erfüllen. Diese Situation ist für die betroffenen Kinder, wie auch die Lehrpersonen herausfordernd und kann zu Konflikten führen. Da in der Schule vieles fremdbestimmt ist, treten die Schwierigkeiten dort vermehrt auf. Kinder mit ADHS können sich sehr wohl für Aktivitäten und Themen begeistern und sich darauf einlassen, wenn sie diese spannend und anregend finden.

Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen haben es immer wieder mit Kindern zu tun, welche unter ADHS leiden. Sie erleben täglich, wie schwierig es für diese Kinder ist, den Anforderungen und Erwartungen der Schule gerecht zu werden. Kinder mit ADHS bemühen sich und möchten alles richtig machen. Dies gelingt ihnen oft nur bedingt, was bei den betroffenen Kindern und dem gesamten Umfeld zu Frustrationen führt. Die Aufgaben des Schulischen Heilpädagogen und der Schulischen Heilpädagogin bezüglich des Umgangs mit Kindern mit ADHS bestehen einerseits in der Förderung des Lern- und Arbeitsverhaltens und andererseits darin, die Klassenlehrpersonen zu beraten und zu unterstützen.

Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass der Umgang mit Kindern mit ADHS ein wichtiges Thema für die Heilpädagogik ist. Für die Arbeit mit ADHS-Kindern ist es hilfreich das Störungsbild und Interventionsmethoden zur Förderung der Selbstregulation zu kennen. Im Zusammenhang mit der Selbstregulation werden in der Literatur immer wieder Wenn-Dann-Pläne erwähnt. Wenn-Dann-Pläne scheinen eine erfolgsversprechende Intervention bei Kindern mit ADHS zu sein. Diese Arbeit

befasst sich mit der Frage, welche Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen bei Kindern mit ADHS im Primarschulalter vorliegen. Ausserdem interessieren die Begründung für deren Einsatz und die Umsetzungsmöglichkeiten der Pläne im schulischen Kontext.

Für die Beantwortung der Fragestellungen werden verschiedene Studien zum Thema nach Kategorien ausgewertet und die Ergebnisse zusammengefasst um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Grundlage der Arbeit bildet die theoretische Auseinandersetzung mit den Themen ADHS, exekutive Funktionen, Selbstregulation und Wenn-Dann-Pläne in Kapitel 2. Kapitel 3 beinhaltet die Fragestellungen und in Kapitel 4 wird das methodische Vorgehen beschrieben. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse aus den Studien präsentiert und zusammengefasst. Die Diskussion der Ergebnisse folgt in Kapitel 6. Den Abschluss der Arbeit bildet das Fazit mit Überlegungen zu den Konsequenzen für die berufliche Praxis in Kapitel 7.

2. Theoretische Auseinandersetzung

2.1 ADHS

2.1.1 Erscheinungsbild

ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung. Diese zeichnet sich im Wesentlichen durch Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität aus. Die Bereiche können gemeinsam oder getrennt auftreten. Einige Kinder zeigen überwiegend Symptome der Unaufmerksamkeit, ohne motorische Unruhe oder Impulsivität. Andere Kinder dagegen zeigen vor allem Auffälligkeiten im Bereich der Hyperaktivität und Impulsivität (vgl. Lauth & Schlottke, 2009). Im Folgenden werden die drei Kernsymptome von ADHS beschrieben.

2.1.1.1 Unaufmerksamkeit

Zunächst gilt es zu klären, wie Aufmerksamkeit definiert wird. Lauth und Schlottke (2009) beschreiben Aufmerksamkeit als eine komplexe Handlung an deren Zustandekommen verschiedene Hirnareale beteiligt sind. Aufmerksamkeitsleistungen bezeichnen eine sichere und rasche Merkmalserkennung und die Fähigkeit zur Informationsaufnahme und -verarbeitung. Dafür sind ein optimaler Aktivierungszustand und die Abschirmung gegenüber anderen Aktivitäten notwendig. Die Herstellung von Aufmerksamkeit ist ein aktiver psychischer Prozess und wird auch durch motivationale Prozesse beeinflusst.

Im Zusammenhang mit ADHS wird zwischen selektiver Aufmerksamkeit und Daueraufmerksamkeit unterschieden. Selektive Aufmerksamkeit beschreibt die Fähigkeit aufgabenrelevante Reize zu fokussieren und irrelevante Reize zu ignorieren. Aus einer Fülle von Informationen werden die wichtigen Reize erkannt und ausgewählt und Störreize ausgefiltert und unterdrückt. Unter Daueraufmerksamkeit versteht man die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrecht zu erhalten (vgl. Döpfner, Schürmann & Frölich, 2013).

Unaufmerksamkeit bezieht sich auf eine mangelnde Aufmerksamkeitsorientierung und Zielgerichtetheit des Verhaltens. Im Vergleich zu den anderen Kernsymptomen tritt Unaufmerksamkeit bei Kindern mit ADHS am häufigsten auf. Die folgenden Verhaltensweisen können bei Kindern mit ADHS im Zusammenhang mit Unaufmerksamkeit auftreten: Sie bleiben nur kurze Zeit bei einer Sache und wenden sich schnell neuen Dingen zu. Sie übersehen Einzelheiten und machen dadurch übermäßig viele Flüchtigkeitsfehler. Aufgaben werden unvollständig gelöst, weil sie das Ziel aus den Augen verlieren oder vergessen, was zu tun ist. Auf länger andauernde geistige Anstrengungen reagieren sie mit Abneigung. Sie vergessen das Schulmaterial oder die Sportsachen (vgl. Frölich, Döpfner & Banaschewski, 2014).

2.1.1.2 Hyperaktivität

Hyperaktivität kann als motorische Unruhe umschrieben werden. Hyperaktivität wird von den Lehrpersonen häufig als besonders störend wahrgenommen. Es ist jedoch individuell unterschiedlich, ob etwas als störend oder nicht störend erlebt wird. Ausserdem spielen die Reife und das Geschlecht der Kinder eine Rolle. Jüngere Kinder und vor allem Knaben weisen in der Grundschule noch ein deutlich höheres Mass an motorischer Unruhe auf. Hyperaktivität kann sich bei Kindern mit ADHS dadurch zeigen, dass sie nicht über längere Zeit ruhig sitzen können. Sie zappeln oder rutschen auf dem Stuhl herum. Es ist eine gewisse Nervosität und innere Unruhe spürbar. Ausserdem produzieren sie Geräusche oder spielen mit Gegenständen herum (vgl. Frölich et al., 2014).

2.1.1.3 Impulsivität

Unter Impulsivität versteht man das vorschnelle und unbedachte Verhalten. Handlungen geschehen, ohne nachzudenken, aus dem Moment heraus. Impulsivität kann sich in folgenden Verhaltensweisen zeigen: Die Kinder können nicht abwarten und platzen mit einer Antwort heraus. Sie unterbrechen andere und können ihre Bedürfnisse nicht aufschieben. Ausserdem verfügen sie über eine niedrige Frustrationstoleranz und neigen zu gefährlichen Aktivitäten (ebd.).

2.1.1.4 Problemsituationen und -bereiche

Aufgrund der beschriebenen Verhaltensweisen von Kindern mit ADHS kann es in unterschiedlichen Situationen oder Bereichen zu Problemen kommen. Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass die ADHS-Symptome situationsabhängig sind und sich nicht in jedem Kontext gleichermassen zeigen. Im schulischen Bereich zeigen sich die Probleme besonders bei längeren Aufmerksamkeitsleistungen sowie zielgerichteten Tätigkeiten. Kinder mit ADHS tun sich schwer mit Arbeiten, bei denen ein hohes Mass an Selbstständigkeit gefordert ist. Unterrichtseinheiten mit vielen Freiheiten überfordern die Lernenden häufig, da sie Probleme mit der Selbstorganisation und der Aufmerksamkeitssteuerung haben. Kinder mit ADHS sprechen besonders gut auf abwechslungsreiche und spannende Aufgabenstellungen an. In solchen Situationen gelingt es ihnen besser ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren. Auch die Geräuschkulisse im Schulzimmer und die Sitzordnung haben einen Einfluss auf die Symptomausprägung. Die Aufmerksamkeitsdefizite sind besonders auffällig in Situationen, in denen das Kind fachliche Schwächen aufweist (ebd.).

Die Schwierigkeiten im Unterricht wirken sich oftmals negativ auf die Schulleistungen aus. Kinder mit ADHS erreichen weniger gute Schulleistungen, schneiden in Intelligenztests schlechter ab und wiederholen häufiger eine Klasse.

Da Kinder mit ADHS häufig nicht den Erwartungen anderer entsprechen und sich im Verhalten von Gleichaltrigen unterscheiden, lösen sie Reaktionen bei den Bezugspersonen aus. Lehrpersonen nehmen das Verhalten von Kindern mit ADHS häufig als störend war. Den hohen Anforderungen bezüglich Klassenführung und Unterrichtsgestaltung, welche Kinder mit ADHS an Lehrpersonen stellen, können diese kaum gerecht werden. Lehrpersonen fühlen sich im Umgang mit Kindern mit

ADHS oftmals überfordert und der Aufbau einer tragfähigen Beziehung gestaltet sich schwierig. Aufgrund der überwiegend negativen Auffälligkeiten von Kindern mit ADHS verlieren Lehrpersonen den Blick für die Ressourcen und Stärken dieser Kinder. Eine Negativspirale ist die Folge.

Auch der Umgang mit Gleichaltrigen ist für Kinder mit ADHS nicht einfach. Andere Kinder meiden häufig den Kontakt mit ihnen. Auf diese Ausgrenzung reagieren Kinder mit ADHS häufig mit oppositionellem Verhalten in Form von Aggressivität, negativem Sozialverhalten, Verletzung von Regeln und Grenzen.

Kinder mit ADHS stellen auch ihre Eltern oftmals vor grosse Herausforderungen. Sie verhalten sich trotzig, ungehorsam und teilweise aggressiv. Dies führt häufig zu familiären Konflikten. Den Erziehungsanforderungen können Eltern nicht immer gerecht werden und wenden ungeeignete Methoden an, welche das problematische Verhalten begünstigen.

Die persönlichen Erfahrungen und Reaktionen der Umwelt beeinflussen wiederum das Selbstbild von Kindern mit ADHS negativ (vgl. Laut & Schlottke, 2009).

Fazit

Die beschriebenen Schwierigkeiten von Kindern mit ADHS können sich einerseits im Lern- und Arbeitsverhalten und andererseits im Sozialverhalten zeigen. Die Bereiche beeinflussen sich dabei gegenseitig. Wenn es diesen Kindern besser gelingen würde, ihr Lern- und Arbeitsverhalten zu steuern, hätte dies positive Auswirkungen auf ihre Schulleistungen, ihr Selbstbild und die Beziehungsgestaltung, indem sie den Anforderungen und Erwartungen der Bezugspersonen gerecht werden können. Diese Arbeit beschränkt sich auf die Probleme im schulischen Kontext, welche das Lern- und Arbeitsverhalten von Kindern mit ADHS betreffen.

2.1.2 Diagnosesysteme und Klassifikation

ADHS wird entweder nach dem DSM-5 (Diagnostisches Handbuch Psychischer Störungen) oder der ICD-10 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) diagnostiziert (vgl. Gawrilow, 2016). Die beiden Klassifikationssysteme unterscheiden sich einerseits in der Definition von ADHS und andererseits auch in deren Benennung. Während man beim DSM-5 von einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung spricht, wird im ICD-10 die Störung als hyperkinetische Störung bezeichnet (vgl. Döpfner et al., 2013). Im Folgenden werden die beiden Systeme vorgestellt und verglichen.

2.1.2.1 DSM-5

Im DSM-5 werden folgende Symptome einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung beschrieben:

1. Unaufmerksamkeit: Sechs (oder mehr) der folgenden Symptome sind während der letzten 6 Monate beständig in einem mit dem Entwicklungsstand nicht zu vereinbarenden Ausmass aufgetreten und wirken sich direkt negativ auf soziale und schulische/berufliche Aktivitäten aus:

- a. Beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten, bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten (z.B.: übersieht Einzelheiten oder lässt sie aus; arbeitet ungenau)
 - b. Hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder beim Spielen aufrechtzuerhalten (z.B.: hat während dem Unterricht, Vorträgen, Unterhaltungen oder längerem Lesen Schwierigkeiten, konzentriert zu bleiben).
 - c. Scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere ihn bzw. sie ansprechen (z.B.: scheint mit den Gedanken woanders zu sein, auch ohne ersichtliche Ablenkung.)
 - d. Führt häufig Anweisungen anderer nicht vollständig durch und bringt Schularbeiten, andere Arbeiten oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht zu Ende (z.B.: beginnt mit Aufgaben, verliert jedoch schnell den Fokus und ist leicht abgelenkt).
 - e. Hat häufig Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren (z.B.: hat Probleme, sequenziell aufeinander folgende Aufgaben zu bewältigen; Schwierigkeiten, Materialien und eigene Sachen in Ordnung zu halten; unordentliches, planlos-desorganisiertes Arbeiten; schlechtes Zeitmanagement; hält Termine und Fristen nicht ein).
 - f. Vermeidet häufig, hat eine Abneigung gegen oder beschäftigt sich nur widerwillig mit Aufgaben, die länger andauernde geistige Anstrengungen erfordern (z.B. Mitarbeit im Unterricht oder Hausaufgaben; bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen: Ausarbeiten von Berichten, Ausfüllen von Formularen, Bearbeiten längerer Texte).
 - g. Verliert häufig Gegenstände, die für bestimmte Aufgaben oder Aktivitäten benötigt werden (z.B. Schulmaterialien, Stifte, Bücher, Werkzeug, Geldbörsen, Schlüssel, Arbeitspapiere, Brillen, Mobiltelefone).
 - h. Lässt sich oft durch äussere Reize leicht ablenken (bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen können auch mit der aktuellen Situation nicht in Zusammenhang stehende Gedanken gemeint sein).
 - i. Ist bei Alltagstätigkeiten häufig vergesslich (z.B. bei der Erledigung von häuslichen Pflichten oder Besorgungen; bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen umfasst das Vergessen auch Telefonrückrufe zu tätigen, Rechnungen zu bezahlen, Verabredungen einzuhalten) (vgl. Falkai & Wittchen, 2015, S.77).
2. Hyperaktivität und Impulsivität: Sechs (oder mehr) der folgenden Symptome sind während der letzten 6 Monate beständig in einem mit dem Entwicklungsstand nicht zu vereinbarenden Ausmass aufgetreten und wirken sich direkt negativ auf soziale und schulische/berufliche Aktivitäten aus:
- a. Zappelt häufig mit Händen und Füßen oder rutscht auf dem Stuhl herum.
 - b. Steht oft in Situationen auf, in denen Sitzenbleiben erwartet wird (z.B.: verlässt eigenen Stuhl im Klassenraum, im Büro oder an anderem Arbeitsplatz oder in anderen Situationen, die erfordern, am Platz zu bleiben).
 - c. Läuft häufig herum oder klettert exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist.
 - d. Hat häufig Schwierigkeiten, ruhig zu spielen oder sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu beschäftigen.
 - e. Ist häufig «auf dem Sprung» oder handelt oftmals, als wäre er bzw. sie «getrieben» (z.B.: kann nicht über eine längere Zeit hinweg ruhig an einem Platz bleiben bzw. fühlt sich dabei sehr

- unwohl, z.B. in Restaurants, bei Besprechungen; dies kann von anderen als Ruhelosigkeit oder als Schwierigkeit erlebt werden, mit dem Betreffenden Schritt zu halten).
- f. Redet häufig übermässig viel.
 - g. Platzt häufig mit den Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist (z.B.: beendet die Sätze anderer; kann in Unterhaltungen nicht abwarten bis er bzw. sie mit Reden an der Reihe ist).
 - h. Kann häufig nur schwer warten, bis er bzw. sie an der Reihe ist (z.B. beim Warten in einer Schlange).
 - i. Unterbricht oder stört andere häufig (z.B.: platzt in Gespräche, Spiele oder andere Aktivitäten hinein; benutzt die Dinge anderer Personen ohne vorher zu fragen oder ohne Erlaubnis; bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen: unterbricht oder übernimmt Aktivitäten anderer) (vgl. Falkai & Wittchen, 2015, S.78).

Das DSM-5 unterscheidet drei Subtypen von ADHS:

F90.0 Vorwiegend Unaufmerksames Erscheinungsbild: Kinder dieses Subtyps werden häufig als Träumerinnen oder Träumer bezeichnet. Sie wirken im Unterricht oft abwesend und scheinen mit den Gedanken woanders zu sein. (Kriterium 1)

F90.1 Vorwiegend Hyperaktiv-Impulsives Erscheinungsbild: Dieser Typ wird häufiger im jüngeren Alter festgestellt. Er geht oft mit externalisierenden Störungen (aggressives und dissoziales Verhalten) einher. Gegenüber den beiden anderen Formen wird der vorwiegend hyperaktiv impulsive Subtyp seltener diagnostiziert. (Kriterium 2)

F90.2 Gemischtes Erscheinungsbild: Diese Kinder sind sowohl unaufmerksam als auch hyperaktiv-impulsiv (Kriterium 1 & 2) (vgl. Gawrilow, 2016).

2.1.2.2 ICD-10

Dem ICD-10 liegen klinisch diagnostische Leitlinien und Forschungskriterien zugrunde. Das DSM-5 und die ICD-10 unterscheiden sich hinsichtlich der Definition der einzelnen Symptome kaum, weshalb auf eine Auflistung der Symptome nach ICD-10 an dieser Stelle verzichtet wird. Unterschiede bestehen dagegen in der Definition und Benennung von ADHS.

Die ICD-10 bezieht sich auf die folgenden drei Subtypen von ADHS:

F90.0 Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung: Bei diesem Subtyp liegen Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität vor, jedoch keine Symptome der Störung des Sozialverhaltens.

F90.1 Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens: Diese Diagnose wird gestellt, wenn neben den im vorherigen Subtyp genannten Auffälligkeiten zusätzlich dissoziales, aggressives und aufmüpfiges Verhalten vorliegt.

F98.8 Aufmerksamkeitsstörungen ohne Hyperaktivität: Diese Kinder sind unaufmerksam, aber nicht hyperaktiv und impulsiv (vgl. Gawrilow, 2016).

2.1.2.3 Diagnosesysteme im Vergleich

Die folgende Tabelle stellt die unterschiedlichen Subtypen nach DSM-5 und ICD-10 übersichtlich dar.

Diagnosen nach DSM-5

Diagnosen nach ICD-10

Abbildung 1. Kriterien zur Diagnose einer hyperkinetischen Störung nach ICD-10 und einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung nach DSM-5 (nach Döpfner et al., 2013)

Beide Diagnosesysteme betonen, dass die Symptome im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern stark ausgeprägt sein müssen. Grundsätzlich kann jedes Kind die Kernsymptome der ADHS zeigen. Dies hängt häufig mit der Situation, dem Temperament oder der Reife des Kindes zusammen. Für die Diagnose gilt es also abzuwägen, ab welchem Grad die Symptomausprägung ausserhalb der Norm liegt und somit eine Behandlung erfordert (vgl. Gawrilow, 2016).

Ausserdem müssen verschiedene Beobachter die Symptomatik in unterschiedlichen Situationen gleich oder ähnlich störend empfinden. Gemäss ICD-10 müssen die Kernsymptome vor dem 6. Lebensjahr aufgetreten sein. Beim DSM-5 liegt die Altersgrenze bei 12 Jahren. Andere psychische Störungen, wie Entwicklungsstörungen, Störungen der Affektregulation, Manie, Depressionen, Angststörungen oder Störungen des Sozialverhaltens müssen als Ursache für die Symptomatik ausgeschlossen werden können (vgl. Gawrilow, 2016).

Fazit

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Definition und die Symptome gemäss DSM-5 verwendet. Die Abkürzung ADHS steht somit für eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und die damit verbundenen Subtypen.

2.1.3 Häufigkeit

ADHS wird immer wieder als Modediagnose bezeichnet. Tatsächlich hat die Anzahl der Diagnosen in den letzten 30 Jahren zugenommen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es heutzutage mehr Kinder mit ADHS gibt. Das Störungsbild wird lediglich mehr wahrgenommen und Kinder werden häufiger daraufhin abgeklärt. Dafür spricht auch, dass in verschiedenen Ländern und Kulturen vergleichbare Werte zur Häufigkeit vorliegen. Die Unterschiede sind unter anderem durch die verwendeten Klassifikationssysteme erklärbar (vgl. Frölich et al., 2014).

Laut DSM-5 sind in den meisten Kulturen 3-5% der Kinder von einer ADHS betroffen. Im Durchschnitt erhält jedes zwanzigste Kind im Alter zwischen 3 und 17 eine ADHS-Diagnose. Dies bedeutet, dass theoretisch in jeder Schulklasse ein Kind mit ADHS sitzt (vgl. Machowiak & Schramm 2016).

Kinder aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status bekommen nahezu doppelt so häufig die Diagnose ADHS. Man nimmt an, dass Väter oder Mütter von Kindern mit ADHS selbst unter der Störung leiden und deshalb geringere Aufstiegschancen im Job hatten. Die genauen Ursachen dafür sind jedoch bisher nicht genügend untersucht. Ausserdem zeigen Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund häufiger ADHS-Symptome. Sie verfügen jedoch seltener über eine Diagnose.

Auffällig ist der typische Unterschied der Geschlechter. In Deutschland bekommen viereinhalbmal mehr Jungen eine ADHS-Diagnose als Mädchen. Ursachen dafür könnten in der Kernsymptomatik liegen. Mädchen zeigen weniger hyperaktiv-impulsives und somit weniger problematisches und auffälliges Verhalten, welches direkt beobachtbar ist. Mädchen werden häufiger dem unaufmerksamen Typus zugeordnet. Da bei diesem Typus störendes Verhalten in Form von Hyperaktivität und Impulsivität augenscheinlich fehlt, wird die Störung häufig erst später diagnostiziert (vgl. Gawrilow, 2016).

Fazit

Die Zahlen zur Häufigkeit von ADHS und den damit einhergehenden Problemen im schulischen Kontext verdeutlichen die Notwendigkeit von wirksamen Interventionen. Aber wo setzen Interventionen zur Verbesserung des Lern- und Arbeitsverhaltens sinnvollerweise an? Um diese Frage beantworten zu können, muss erstmals die Frage nach den Ursachen von ADHS geklärt werden.

2.1.4 Ursachen

Die Entstehung von ADHS lässt sich nicht durch einen einzelnen, ursächlichen Faktor erklären. Es ist vielmehr das Ergebnis verschiedener Risiko- und Schutzfaktoren, die über die Zeit zusammenwirken. ADHS beruht auf einer genetischen Disposition zur Symptomatik, die im Zusammenspiel mit der Umwelt zum Tragen kommt. Man nimmt an, dass vor allem genetische und andere biologische Faktoren eine Anfälligkeit für ADHS begünstigen. Psychische und soziale Faktoren sind hingegen für das Ausmass der Problematik mitverantwortlich (vgl. Mackowiak & Schramm, 2016).

2.1.4.1 Biologische Faktoren

Zu den biologischen Faktoren zählen die genetische Veranlagung und Komplikationen vor, während und nach der Geburt, welche zu einer Schädigung des Zentralnervensystems führen können. Dadurch kann es zu Störungen im Neurotransmitterstoffwechsel kommen, welche neuropsychologische Auffälligkeiten nach sich ziehen. Diese beeinflussen wiederum die Selbstregulation und damit das konkret gezeigte Verhalten (vgl. Mackowiak & Schramm, 2016). Es sind vor allem die Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin betroffen. Dopamin hat einen Einfluss auf das motorische Verhalten, kognitive Prozesse und Belohnungsvorgänge. Noradrenalin wirkt sich auf die Steuerung der Wachheit und der Aufmerksamkeit aus. Eine Unterfunktion im Neurotransmitterstoffwechsel wird als Ursache für ADHS postuliert (Frölich et al., 2014).

Genetische Besonderheiten sind in hohem Masse für die Wahrscheinlichkeit eine ADHS auszubilden verantwortlich. Man nimmt an, dass mehrere Gene an der Verursachung beteiligt sind. Der Einfluss der Gene und die damit einhergehende hohe Vererbbarkeit von ADHS wird vor allem durch Familien-, Adoptions- und Zwillingsstudien belegt (vgl. Mackowiak & Schramm, 2016).

2.1.4.2 Psychosoziale Faktoren

Unter psychosozialen Faktoren versteht man spezifische gesellschaftliche Normvorstellungen und Risiken in der Familie des Kindes. Kinder mit ADHS scheitern häufig an Hürden auf ihrem Bildungs- und Berufsweg (Noten, Zertifikate), welche von der Gesellschaft definiert wurden. Ausserdem entsprechen sie in ihrem Verhalten nicht den Anforderungen und Erwartungen der Umwelt, was die Beziehung zwischen Bezugspersonen und Kindern mit ADHS belasten kann. Auch ein niedriges Einkommen oder das Bildungsniveau der Eltern können sich auf den Schweregrad der Symptomatik von ADHS auswirken. Es wird angenommen, dass ein geringer Bildungsgrad und die häufig vorkommende eigene ADHS-Problematik der Eltern den Erziehungsstil negativ beeinflussen. Kontrolle und Bestrafung werden anstelle von förderlichen Anleitungen und positiver Verstärkung eingesetzt. Dieselbe Problematik zeigt sich auch in der Schule. Lehrpersonen nehmen Kinder mit ADHS oftmals als störend wahr und versuchen durch Sanktionen angemessenes Verhalten herbeizuführen. Diese ungünstigen sozialen Reaktionen und Beziehungen haben jedoch negative Auswirkungen auf die Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung (vgl. Mackowiak & Schramm, 2016).

2.1.4.3 Modelle

Unter ADHS versteht man heute eine Störung der selbstregulativen Fähigkeiten. Darauf verweist auch Barkley (1997) in seinem Modell. Er führt das Selbstregulationsdefizit auf einen unzureichenden Hemmungsmechanismus zurück. Die Hemmung und Unterdrückung von Reaktionen wird auch als Inhibition bezeichnet. Seiner Meinung nach führt eine Störung der Inhibition zu Defiziten in weiteren exekutiven Funktionsbereichen, welche die Handlungsplanung und -kontrolle beeinträchtigen (vgl. Gawrilow, 2016).

Auch Sonuga-Barke (2002) verweisen in ihrem Dual-Pathway-Modell auf eine verringerte inhibitorische Kontrolle. Daneben nennen sie einen zweiten Entstehungsweg über motivationale Aspekte. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Verzögerungsaversion. Diese äussert sich durch die Unfähigkeit Abzuwarten sowie einer Vermeidungshaltung gegenüber erlebten Verzögerungen. Kinder mit ADHS versuchen Verzögerungen möglichst zu vermeiden und ziehen unmittelbare Belohnungen vor (ebd.).

Abbildung 2. Dual-Pathway Modell (nach Sonuga-Barke, 2002)

Auch Döpfner et al. (2013) nennen mehrere Faktoren für die Genese von ADHS. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei Personen mit ADHS eine grundlegende Dysfunktion der Informationsverarbeitung zwischen Frontalhirn und Basalganglien vorliegt. Diese Funktionseinschränkung kann durch erbliche Faktoren, durch Komplikationen in der Schwangerschaft, durch allergische Reaktionen, durch neurologische Erkrankungen oder durch Einflüsse der psychosozialen Umwelt verursacht werden. Das folgende biopsychosoziale Modell der ADHS von Döpfner et al. (2013) berücksichtigt diese Faktoren.

Die Ursachen von ADHS werden im Modell als genetische Faktoren und epigenetische Vorgänge, Schädigungen des Zentralnervensystems, Einflüsse von Toxinen, Nahrungsmittelintoleranzen und psychosozialen Faktoren dargestellt. Neurobiologische und neuropsychologische Prozesse lösen als vermittelnde Elemente Auffälligkeiten auf der Verhaltensebene in Form von Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität aus. Sie bilden Brücken zwischen der Genetik und dem Verhalten. Genauer gesagt führen Störungen im Dopaminstoffwechsel zu dysfunktionalen exekutiven und motivationalen Funktionen, welche wichtige Fähigkeiten der Selbstregulation darstellen. Genetische Faktoren scheinen den Hauptteil bei der Verursachung von ADHS auszumachen. Erworbene biologische und psychosoziale Faktoren spielen dagegen eine untergeordnete Rolle.

Abbildung 3. Biopsychosoziales Modell zur Entstehung von ADHS

Wechselwirkungen zwischen den psychosozialen Belastungen und neurobiologischen Faktoren können die ADHS-Symptomatik, die Entwicklung komorbider Störungen (siehe Kapitel 2.3.4.3) und den Verlauf beeinflussen. Die gezeigten ADHS-Symptome wirken sich auf die Interaktionen zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen aus. Negative Interaktionen können zu einer Zunahme der ADHS-Symptomatik führen und somit auch die Probleme im Bereich der Selbstregulation verstärken (vgl. Döpfner et al., 2013).

Fazit

Gemäss Döpfner et al. (2013) sind die ADHS-Symptome eine Folge von dysfunktionalen exekutiven und motivationalen Funktionen. Auch Barkley (1997) und Sonuga-Barke (2002) verweisen in ihren Modellen auf Defizite in der Inhibition. Aber was versteht man genau unter den exekutiven Funktionen? Das folgende Kapitel gibt Antworten darauf und erläutert die beeinträchtigten Einzelfunktionen von Kindern mit ADHS.

2.2 Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen sind höhere, selbstregulatorische und kognitive Prozesse, die das Denken und Handeln kontrollieren und überwachen. Die exekutiven Funktionen bilden zusammen ein System, welches die Grundlage der Selbstregulationsfähigkeiten bildet. Dieses System ist im Bereich des Frontalhirns angesiedelt (vgl. Walk & Evers, 2013).

Die exekutiven Funktionen beeinflussen unser Lernen. Wir brauchen die exekutiven Funktionen um uns auf eine Sache zu konzentrieren und zielorientiert zu handeln. Sie helfen uns ausserdem unser Handeln zu reflektieren, die Impulse zu kontrollieren und Lösungen zu finden. Die exekutiven Funktionen werden unterteilt in die Funktionen Inhibition, kognitive Flexibilität (Shifting) und Arbeitsgedächtnis (Updating). Sie arbeiten jedoch als Einheit zusammen (ebd.).

In einer empirischen Arbeit von Schöfl, Kloo und Kaufmann (2015) werden exekutive Funktionen als Steuerungsmechanismen beschrieben, die zielgerichtetes Verhalten ermöglichen. Exekutive Dysfunktionen bilden die Kernsymptomatik von Kindern mit ADHS. Gewisse Aspekte der exekutiven Funktionen entwickeln sich bereits in den ersten Lebensjahren. Die vollständige Funktionalität und Ausreifung reicht jedoch bis ins junge Erwachsenenalter.

Das folgende Modell stellt das exekutive System und darauf aufbauende Kompetenzen übersichtlich dar (vgl. Walk & Evers, 2013).

Abbildung 4. Das exekutive System

2.2.1 Inhibition

Sie zielt auf die Hemmung bzw. Unterdrückung von Reaktionen. Durch die Inhibition können wir spontane Handlungsimpulse kontrollieren oder unterdrücken. Indem wir unsere Reaktionen kontrollieren, können wir überlegt und bewusst reagieren. Bei Kindern mit ADHS wurden grosse Defizite bei der Inhibition festgestellt. Darauf verweisen auch die im DSM-5 beschriebenen Symptome. Gemäss Barkley (1997) zeigen sich die Defizite in der Inhibition von angebahnten Reaktionen, laufenden Reaktionen und in der Interferenzkontrolle (vgl. Gawrilow, 2016).

Inhibition einer angebahnten Reaktion: Eine Reaktion, die bisher immer verstärkt wurde, soll gehemmt werden. In bestimmten Situationen müssen spontane Reaktionen auf ein Ereignis inhibiert werden.

Inhibition einer laufenden Reaktion: Auf dargebotene Stimuli darf nach einem Stopp-Signal nicht mehr reagiert werden. Automatisierte und eingefahrene Denkmuster werden unterbrochen.

Interferenzkontrolle: Eine Reaktion muss von interferierenden Reaktionen oder Ereignissen abgeschirmt werden. Störreize müssen ausgeblendet werden, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Um fokussiert und ausdauernd an einer Sache zu bleiben, müssen Kinder Impulse, sich einer Ablenkung zuzuwenden, unterdrücken können (ebd.).

2.2.2 kognitive Flexibilität (Shifting)

Unter Shifting versteht man das flexible Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben. Die Bearbeitung einer Teilaufgabe wird beispielsweise unterbrochen um mit der Bearbeitung einer zweiten Aufgabe zu beginnen. Dafür muss die Aufmerksamkeit gezielt gesteuert werden können. Mit dem Wechsel muss auch das Verhalten an die veränderten Anforderungen angepasst werden. Shifting bezeichnet auch die Fähigkeiten, sich auf neue Situationen oder Anforderungen einstellen und Probleme aus verschiedenen Perspektiven betrachten zu können. Da Kinder mit ADHS Mühe haben ihre Aufmerksamkeit zu steuern, fällt ihnen auch das Shifting schwer (vgl. Gawrilow, 2016).

2.2.3 Arbeitsgedächtnis (Updating)

Updating bezieht sich auf die Aktualisierung von Gedächtnisinhalten im Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis ist unser mentaler Notizblock, welchen wir zum Abspeichern von Zwischenergebnissen nutzen. Er ermöglicht uns aber auch die Weiterverarbeitung und Verknüpfung von Informationen mit abgespeicherten Inhalten. Das Arbeitsgedächtnis ist in ständigem Austausch mit dem Langzeitgedächtnis. Wir brauchen es auch um Probleme zu lösen oder Handlungsschritte im Kopf zu planen. Kinder mit ADHS zeigen vor allem Schwierigkeiten bei Aufgaben, welche die zentrale Exekutive beanspruchen und starke Inhibitionsanteile aufweisen. Die zentrale Exekutive dient als Steuer- und Organisationselement. Sie steuert und überwacht die phonologische Schleife, den räumlich visuellen Notizblock und den episodischen Puffer des Arbeitsgedächtnisses (ebd.).

2.2.4 Beeinträchtigte exekutive Funktionen von Kindern mit ADHS

2.2.4.1 Funktionen im Bereich der Inhibition

Reaktionshemmung: Kinder mit ADHS haben insbesondere Mühe Handlungsimpulse zurückzuhalten. Dies äussert sich zum Beispiel dadurch, dass Aufgabenstellungen überhastet bearbeitet werden oder im Unterricht hineingerufen wird (vgl. Frölich et al., 2014).

Orientierung an unmittelbarer Belohnung: Kinder mit ADHS orientieren sich deutlich stärker an direkten Rückmeldungen oder Belohnungen als unauffällige Kinder. Bedürfnisse oder Belohnungen aufzuschieben fällt ihnen schwer. Dies führt dazu, dass sie in kürzeren Zeitabständen agieren und die Selbstregulation für längerfristige Verhaltensweisen unzureichend trainieren (vgl. Lauth & Schlottke, 2009).

Interferenzkontrolle: Hierbei handelt es sich um die Fähigkeit, unwichtige Informationen herauszufiltern, um sich auf eine Aufgabenstellung zu konzentrieren. Kinder mit ADHS zeigen bei der Interferenzkontrolle geringere Leistungen als unauffällige Kinder (vgl. Frölich et al., 2014).

2.2.4.2 Funktionen der kognitiven Flexibilität

Alertness: Kinder mit ADHS weisen häufig eine Beeinträchtigung in der Aufrechterhaltung einer allgemeinen Wachheit bei Tätigkeiten auf, welche eine hohe Konzentration erfordern (ebd.).

Daueraufmerksamkeit: Aufgabenstellungen, welche eine höhere Daueraufmerksamkeit verlangen, bearbeiten Kinder mit ADHS insgesamt fehlerhafter als unauffällige Kinder. Die Fehlerzahl nimmt häufig im zeitlichen Verlauf zu (vgl. Frölich et al., 2014).

Task Switching: Cepeda, Cepeda und Kramer (2000) führten eine Studie zum Thema kognitive Flexibilität und ADHS durch. Sie verglichen die Leistungen von Kindern mit und ohne ADHS und ADHS-Kindern mit und ohne Medikation bei Aufgaben zur kognitiven Flexibilität. Die Kinder mussten zwei unterschiedliche Aufgabentypen lösen. Die Aufgabentypen wechselten im ersten Teil der Studie in regelmäßigen Abständen und im zweiten Teil in unregelmässigen Abständen. Im Allgemeinen konnten die Kinder mit und ohne ADHS in Phasen ohne Aufgabenwechsel die Aufgaben schneller lösen. Die längsten Reaktionszeiten zeigten die Kinder mit und ohne ADHS bei den Wechseln. Sie mussten die bisherige Reaktion hemmen und sich auf die veränderte Aufgabenstellung einstellen. Kinder mit ADHS zeigten längere Reaktionszeiten beim Aufgabenwechsel als Kinder ohne ADHS. Unter Medikation konnten die Kinder mit ADHS vergleichbare Reaktionszeiten erbringen, wie die Kinder ohne ADHS.

2.2.4.3 Funktionen des Arbeitsgedächtnisses

Störungen des Arbeitsgedächtnisses: Beim Arbeitsgedächtnis handelt es sich nicht um einen reinen Speicher. Es werden vielmehr komplexe Verarbeitungsvorgänge aktiviert. Man unterscheidet zwischen dem sprachlichen und dem visuell räumlichen Arbeitsgedächtnis. Störungen des sprachlichen Arbeitsgedächtnisses sind nicht spezifisch für Aufmerksamkeitsdefizite. Kinder mit ADHS leiden dagegen häufiger unter Störungen des visuell-räumlichen Gedächtnisses (vgl. Frölich et al., 2014).

Rapport et al. (2008) konnten in einer Studie Defizite im Arbeitsgedächtnis von Knaben mit ADHS nachweisen. Sie untersuchten unter anderem den Einfluss der zentralen Exekutive und deren Subsysteme (sprachliche und visuell räumliche Systeme) auf das Arbeitsgedächtnis. Die zentrale Exekutive koordiniert und steuert die beiden Systeme des Arbeitsgedächtnisses. Sie fanden heraus, dass das sprachliche Arbeitsgedächtnis im Gegensatz zum visuell räumlichen Arbeitsgedächtnis bei Kindern mit und ohne ADHS im Allgemeinen besser entwickelt ist. Kinder mit ADHS weisen im Vergleich zu den Kindern ohne ADHS im sprachlichen und visuell räumlichen Arbeitsgedächtnis Defizite auf. Unabhängig von den Subsystemen konnten sie auch Unterschiede in der zentralen Exekutive zwischen den Kindern mit und ohne ADHS nachweisen. Kinder mit ADHS erreichten bei der zentralen Exekutive schlechtere Werte. Dies zeigt, dass die zentrale Exekutive eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit dem sprachlichen und dem visuell räumlichen Arbeitsgedächtnis spielt.

Defizite in der Entscheidungsfindung: Kinder mit ADHS haben Mühe sich zwischen zwei Situationen mit unterschiedlichen Zielen mit Hilfe der Kriterien Relevanz und Wichtigkeit zu entscheiden (vgl. Gawrilow, 2016).

Lerndefizite: Kinder mit ADHS weisen Schwierigkeiten auf, wenn es darum geht zu erlernen, auf welche Hinweisreize welche Reaktion mit welchem Ergebnis erfolgt (ebd.).

2.2.4.4 Funktionen der Motivation

Mangelnde Fähigkeit zur Selbstmotivierung: Kinder mit ADHS können ihren Aktivierungszustand nur unzureichend steuern. Der Grad der Aktivierung ist jedoch stark von der jeweiligen Situation und den Anreizbedingungen abhängig. Schulaufgaben wirken auf Kinder mit ADHS oft wenig anregend (vgl. Lauth & Schlottke, 2009).

Fazit

Die Defizite in den exekutiven Funktionen äussern sich bei Kindern mit ADHS in ihrem Verhalten in verschiedenen Bereichen des Schulalltags. Die genauen Symptome nach DSM-5 wurden bereits im Kapitel 2.1.2.1 beschrieben. Die Zuteilung der beeinträchtigten Funktionen zu Inhibition, kognitiver Flexibilität und Arbeitsgedächtnis ist nicht immer eindeutig, da die exekutiven Funktionen im System arbeiten. Neben den exekutiven Funktionen werden auch motivationale Aspekte einbezogen. Exekutive Funktionen stehen in engem Zusammenhang mit der Selbstregulation. Die Selbstregulation bedient sich neben der Motivation und Emotion verschiedener exekutiver Funktionen. Auch Frölich et al. (2014) verweisen auf den Zusammenhang zwischen exekutiven Funktionen und der Selbstregulation. Sie bezeichnen die exekutiven Funktionen als Fähigkeiten zur Selbstregulation. Das folgende Kapitel widmet sich der Erläuterung von Selbstregulation.

2.3 Selbstregulation

2.3.1 Definition von Selbstregulation

Landmann, Perels, Otto, Schnick-Vollmer und Schmitz (2015) beschreiben Selbstregulation als Fähigkeit, die eigenen Gedanken, Emotionen und Handlungen zielgerichtet zu steuern. Die Selbstregulation bildet die Voraussetzung um sich Ziele setzen und erreichen zu können. Die Fähigkeit zur Selbstregulation spielt eine bedeutende Rolle in allen Lernsituationen. Es gibt unterschiedliche Modelle der Selbstregulation. Da in den Modellen die Begriffe Emotionen und Motivation immer wieder vorkommen, müssen diese Begriffe zuerst geklärt werden.

2.3.1.1 Emotionen

Emotionen bestehen aus affektiven, physiologischen, kognitiven, expressiven und motivationalen Komponenten. Unter affektivem Erleben ist das Gefühl gemeint, das man verspürt. Ausserdem werden bei Emotionen körperliche (physiologische) Prozesse in Gang gesetzt. Dazu schiessen einem Gedanken durch den Kopf. Beim Erleben von Emotionen werden bestimmte Gesichtsausdrücke oder Körperhaltungen eingenommen. Die motivationale Komponente impliziert, dass Emotionen entsprechendes Verhalten auslösen. Emotionen entstehen durch kognitive Bewertungsprozesse von Situationen, Tätigkeiten oder der eigenen Person. Positive Emotionen begünstigen das selbstregulierte Vorgehen beim Lernen. Emotionen sind eng mit der Motivation verknüpft. Positive Emotionen fördern die intrinsische und extrinsische Motivation. Negative Emotionen wirken sich jedoch oftmals negativ auf die Motivation und damit auch auf die Leistung aus (vgl. Götz, 2011).

2.3.1.2 Motivation

Motivation bezieht sich auf die Initiierung, Steuerung, Aufrechterhaltung und Evaluation von zielgerichtetem Handeln. Sie hat Einfluss auf den gesamten Handlungsverlauf. Merkmale der Person und der spezifischen Situation bestimmen die Motivation für eine Handlung. Auch kognitive Prozesse spielen dabei eine Rolle. Handlungsoptionen, Erwartungen und die eigenen Fähigkeiten werden dabei eingeschätzt. Soziale Vergleiche und Ziele wirken sich ausserdem auf die Motivation aus (vgl. Götz, 2011).

2.3.2 Selbstregulationsmodelle

Die folgenden Modelle zur Selbstregulation sind für die Begründung von Wenn-Dann-Plänen im Verlauf der Arbeit wichtig.

2.3.2.1 Prozessmodell von Schmitz

Schmitz unterscheidet drei Phasen der Selbstregulation:

Präaktionale Phase: Sie dient der Handlungsplanung bzw. der Lernvorbereitung. Aufgrund der Aufgabe, den Bedingungen und der emotionalen und motivationalen Aspekte werden Ziele definiert, Strategien ausgewählt und Handlungen geplant.

Aktionale Phase: In dieser Phase werden die ausgewählten Strategien umgesetzt und das Handeln überwacht. Dabei spielt die Selbstbeobachtung eine wichtige Rolle. Die Einschätzung der Wirkung des eigenen Handelns wird für weitere Regulationsprozesse genutzt.

Postaktionale Phase: Diese Phase dient der Einschätzung der Ergebnisse und der Bildung von Schlussfolgerungen für zukünftiges Handeln. Dafür wird die erbrachte Leistung mit dem gesetzten Ziel verglichen. Die postaktionale Phase bildet die Grundlage für den nächsten Lernzyklus (vgl. Wild, Möller & Hrsg., 2015).

Abbildung 5. Prozessmodell von Schmitz

2.3.2.2 Rubikon-Modell

Das Rubikon-Modell und das Prozessmodell von Schmitz sind sich in vielen Bereichen sehr ähnlich. Im Gegensatz zum Prozessmodell von Schmitz wird das Rubikon-Modell dem modernen Verständnis von Motivation gerecht und unterscheidet dabei zwischen motivationalen und volitionalen (durch den Willen bestimmt) Handlungsphasen. Es berücksichtigt die beiden Grundprobleme der Motivationspsychologie, nämlich die Wahl von Handlungszielen und die Realisierung dieser Ziele. Das Rubikon-Modell unterteilt den Handlungsverlauf in die folgenden vier Phasen (vgl. Achtziger & Gollwitzer, 2006):

Abwägen (prädezisionale Handlungsphase)

In dieser Phase werden die Wünsche und Anliegen in Bezug auf die Wünschbarkeit und Realisierbarkeit abgewogen. Daraus wird anschliessend ein verbindliches Ziel festgelegt. Dabei wird der Rubikon überschritten. Die Umsetzung des Ziels wird dadurch verpflichtend (ebd.).

Planen (präaktionale Phase)

Diese Phase ist volitional geprägt. Es geht darum Strategien auszuwählen, welche die Zielerreichung ermöglichen. Der Einsatz von Plänen hat sich dabei als besonders hilfreich erwiesen. In den Plänen wird festgelegt, wann, wo und in welcher Art und Weise eine zielführende Handlung durchzuführen ist (ebd.).

Handeln (aktionale Phase)

Nun werden die in der vorherigen Phase gefassten Pläne umgesetzt. Dabei bestimmt die Volitionsstärke des Ziels die Handlungsdurchführung. Dies erfordert Anstrengungsbereitschaft bei Schwierigkeiten und Beharrlichkeit bei der Zielverfolgung (ebd.).

Bewerten (postaktionale Phase)

In dieser Phase wird das Handlungsergebnis bewertet und Schlussfolgerungen für das zukünftige Handeln gezogen. Ist das Ergebnis zufriedenstellend, kann das gesetzte Ziel deaktiviert werden. Wurde das Ziel hingegen nicht oder unvollständig erreicht, kann das Ziel durch die Senkung des Anspruchsniveaus angepasst oder es können neue Handlungsmöglichkeiten entwickelt werden (ebd.).

Die prädezisionale und die postaktionale Phase sind motivational geprägt, während in der präaktionalen und der aktionalen Phase volitionale Prozesse dominieren (ebd.).

Abbildung 6. Das Rubikonmodell der Handlungsphasen (nach Heckhausen & Gollwitzer, 1987)

Fazit

Wenn man die Kompetenzen aus dem Modell von Walk und Evers mit den Kompetenzen in den unterschiedlichen Phasen aus dem Prozessmodell von Schmitz oder dem Rubikon-Modell vergleicht, fallen die Gemeinsamkeiten auf. Dies spricht dafür, dass die exekutiven Funktionen für die Selbstregulation eine entscheidende Rolle spielen und als Unterfunktionen der Selbstregulation bezeichnet werden können.

Nun gilt es noch zu klären, ob die schlechteren Schulleistungen von Kindern mit ADHS durch Selbstregulationsdefizite erklärt werden können oder worin die Ursachen von Lernstörungen liegen?

2.3.3 Zusammenhang zwischen schwächeren Schulleistungen und Selbstregulationsdefiziten von Kindern mit ADHS

Wirth, Reinelt, Gawrilow und Rauch (2015) gingen im Rahmen einer Studie der Frage nach, ob Defizite in der Selbstregulation unter anderem für die schwächeren Schulleistungen von Kindern mit ADHS verantwortlich sind. Obwohl das Begabungspotenzial eines Kindes mit ADHS im Grossen und Ganzen demjenigen eines unauffälligen Lernenden entspricht, erreichen sie meist weniger gute Schulleistungen. Sie vermuten die Ursachen dafür in Selbstregulationsdefiziten. Ihnen fiel auf, dass Kinder mit ADHS neben den Kernsymptomen über eine geringere Selbstregulation verfügen. Dies äussert sich dadurch, dass sie Mühe haben die eigenen Gedanken und Impulse zu kontrollieren, die Emotionen zu regulieren, Handlungen auszuführen und zu überwachen sowie unerwünschte Gewohnheiten zu überwinden. Die Ergebnisse der Studie belegen, dass Kinder mit ADHS schlechtere Schulleistungen und eine niedrigere Selbstregulation aufweisen. Ausserdem konnten sie den Zusammenhang zwischen den beiden Aspekten nachweisen. Sie empfehlen daher einerseits eine Förderung der Selbstregulation bei Kindern mit ADHS und andererseits die Reduktion der Anforderungen an die Selbstregulation. Dies kann in Form von angepassten Aufgaben und Feedback oder durch Pläne erreicht werden.

2.3.4 Selbstregulationsdefizite als Ursache von Lernstörungen bei Kindern mit ADHS?**2.3.4.1 Definition von Lernstörungen**

Gemäss DSM-5 spricht man von einer spezifischen Lernstörung, wenn Schwierigkeiten beim Erlernen und in der Anwendung von schulischen Fertigkeiten in einem Bereich (Lesen F81.0, schriftlicher Ausdruck F81.81, Rechnen F81.2) vorliegen. Die Leistungsdefizite müssen wesentlich unter dem Niveau der zu erwartenden Leistungen liegen und zu deutlichen Beeinträchtigungen im schulischen und privaten Kontext führen. Die Lernschwierigkeiten beginnen im Schulalter oder wenn die Anforderungen an die schulischen Fertigkeiten die individuelle Leistungskapazität überschreiten. Andere Beeinträchtigungen und Störungen können die Lernschwierigkeiten nicht besser erklären (vgl. Falkai & Wittchen, 2015).

2.3.4.2 Ursachen von Lernstörungen

Für das Zustandekommen von Lernstörungen sind laut Lauth-Lebens, Hammes-Schmitz, Ramacher-Faasen und Lauth (2016) unterschiedliche Ursachen verantwortlich. Um diese herauszufinden wurden schwache und gute Lerner miteinander verglichen. Dabei kam heraus, dass Kinder mit Lernstörungen Defizite in den folgenden Bereichen aufweisen:

Basisfertigkeiten: Darunter versteht man grundlegende Fertigkeiten der Informationsverarbeitung, wie die allgemeine Denkfähigkeit, die Aufmerksamkeit und Konzentration.

Bereichspezifisches Wissen: Dazu gehört das Vorwissen und begriffliche Schemata. Lernschwachen Kindern fällt es schwer, sich neue Wissensinhalte anzueignen, da sie keine Verknüpfungen zur Wissensbasis herstellen können.

Strategiebefolgung / Metakognition: Dieser Bereich umfasst die Fähigkeiten der Selbstregulation. Dazu zählen die Planung, Überwachung und Steuerung der Lernhandlungen.

Motivationale-emotionale Merkmale: Lern- und Anstrengungsbereitschaft sind Voraussetzungen dafür, dass Lernhandlungen stattfinden. Ein positives Selbstbild und Interesse am Lerngegenstand wirken sich positiv darauf aus.

Familiäre und schulische Kontextmerkmale: Die Lernstörung beeinflusst das familiäre System meist negativ und wird durch dieses aufrechterhalten. Daraus ergeben sich problematische Interaktionsmuster. In der Schule kann das Kind den Erwartungen nicht gerecht werden und reagiert darauf mit Ablehnung.

Lauth-Lebens et al. (2016) verweisen auf das Zusammenspiel der Risiken für das Zustandekommen von Lernstörungen. Defizite im Bereich der Basisfertigkeiten und der Metakognition führen zu einer oberflächlichen und fehlerhaften Arbeitsweise. Daraus resultieren schwache Leistungen und Lernrückstände. Diese werden mit der Zeit immer grösser und wirken sich wiederum negativ auf die Anstrengungsbereitschaft und Motivation aus. Somit entwickelt sich ein Teufelskreis aus ungeeigneten Lernaktivitäten, negativer Belohnungserwartung und problematischem Verhalten. Demzufolge sind Interventionen sinnvoll, welche auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen.

Bereits Lauth, Hammes-Schmitz und Lebens (2014) konnten Zusammenhänge zwischen den Bereichen nachweisen. Sie kamen in ihrer Studie zum Schluss, dass Lernstörungen vor allem durch Defizite im bereichspezifischen Wissen vorhergesagt werden können. Ausserdem erwiesen sich in Bezug auf die Schwere der Lernstörung familiäre und schulische Kontextbedingungen als bedeutsam. Lernstrategien und die Metakognition haben einen deutlich geringeren Einfluss. Auch die Basisfertigkeiten und die Motivation spielen eine untergeordnete Rolle.

2.3.4.3 Bedeutsamkeit für Kinder mit ADHS

Im Zusammenhang mit ADHS spricht man von komorbiden Störungen. Komorbide Störungen sind bei ADHS-Betroffenen eher eine Regel als eine Ausnahme. Ungefähr 2/3 der Kinder mit ADHS weisen neben den Kernsymptomen für ADHS noch weitere Störungen auf.

Komorbidität meint das überzufällig häufige, gleichzeitige Auftreten von mindestens zwei Störungsbildern. Für den Bereich der psychischen Störungen ist dies eher die Regel als die Ausnahme. Interessant ist dabei nicht allein die Häufigkeit, sondern weshalb die Störungen gemeinsam auftreten und wie sie sich im Entwicklungsverlauf wechselseitig beeinflussen (vgl. Mackowiak & Schramm, 2016, S.24).

Die komorbiden Störungen können einerseits sehr früh und ausgeprägt auftreten. Sie werden meistens gleichzeitig mit der Primärdiagnose ADHS aufgedeckt. In diesem Fall bestehen wenig Therapiemöglichkeiten, da sehr wahrscheinlich eine genetische Ursache vorliegt. Es ist eine separate Diagnostik und Behandlung der Störung notwendig. Andererseits können die Störungen auch eine Folge der ADHS-Symptomatik im Zusammenhang mit einem negativen Entwicklungsumfeld sein. Durch die Behandlung der ADHS, verschwinden oftmals auch die komorbiden Begleitsymptome (vgl. Mackowiak & Schramm, 2016).

Durch komorbide Störungen wird eine ADHS-Diagnose erschwert und umgekehrt. Bei Kindern mit ausgeprägter Hyperaktivität und Impulsivität ist es oft schwieriger, eine solche Störung zu erkennen. Komorbide Störungen können in externalisierende Störungen (aggressives und dissoziales Verhalten), internalisierende Störungen (Depressionen und Angststörungen) und Lernstörungen unterteilt werden (vgl. Gawrilow, 2016). Im Zusammenhang mit den Schulleistungen und der Selbstregulation sind vor allem die Lernstörungen von Kindern mit ADHS interessant. Kinder mit ADHS zeigen oftmals Schwierigkeiten beim Erwerb der Schriftsprache und im mathematischen Denken. Auch hier stellt sich die Frage nach der Ursache. Sind die Aufmerksamkeitsprobleme aufgrund von schlecht ausgeprägten mathematischen Fähigkeiten und einer damit einhergehenden Abneigung gegenüber Mathematik entstanden? Oder führte die Aufmerksamkeitsstörung zu Lücken im Stoff und den Lösungsstrategien?

Fazit

Bezogen auf die Ursachen von Lernstörungen weisen Kinder mit ADHS häufig Defizite in verschiedenen Bereichen auf. Besonders betroffen sind die Aufmerksamkeit, die Selbstregulation, die Motivation und die Interaktion. Obwohl diese Bereiche einen deutlich geringeren Einfluss auf das Zustandekommen von Lernstörungen haben als das bereichsspezifische Wissen, sind sie trotzdem nicht zu vernachlässigen, da sie sich gegenseitig beeinflussen. Die Defizite im bereichsspezifischen Wissen können bei Kindern mit ADHS unter anderem durch ein ineffizientes Lern- und Arbeitsverhalten erklärt werden. Die Planung, Überwachung und Steuerung der Lernhandlung fällt ihnen schwer und es kommt zu Lernrückständen. Diese wirken sich wiederum negativ auf die Motivation aus. Aus diesem Grund scheinen unter anderem Interventionen im Bereich der Selbstregulation sinnvoll und bestätigen die Befunde zu den Ursachen von ADHS. Das folgende Kapitel befasst sich mit Interventionen zur Förderung der Selbstregulation, insbesondere mit Wenn-Dann-Plänen.

2.4 Wenn-Dann-Pläne als Selbstregulationsstrategie

2.4.1 Interventionen zur Förderung der Selbstregulation

Die häufigste Behandlungsform bei ADHS ist die Medikation mit Methylphenidat (MPH) oder anderen Psychostimulanzien. Psychostimulanzien führen zu einer stärkeren Verfügbarkeit von Dopamin in spezifischen Hirnregionen. Die erhöhte Konzentration von Dopamin führt nachweislich zu einer Verbesserung der Aufmerksamkeitssteuerung (vgl. Frölich et al., 2014).

Selbstregulative Interventionen spielen bei der Behandlung von ADHS bislang eine nebensächliche Rolle. Diese erscheinen jedoch lohnenswert, da die Defizite von Kindern mit ADHS beim Lernen unter anderem auf mangelnde kognitive und motivationale Funktionen zurückzuführen sind. Defizite in den beschriebenen Funktionen lassen sich Störungen der Selbstregulation zuschreiben.

Reid, Trout und Schartz (2005) führten eine Meta-Analyse über die Wirksamkeit von Selbstregulationsinterventionen bei Kindern mit ADHS durch. Es wurden Studien verwendet, welche das Self-Monitoring, das Selbstmanagement und Verstärkersysteme einsetzten. Dabei kam heraus, dass Kinder mit ADHS in verschiedenen Bereichen von Selbstregulationsinterventionen profitieren können. Das Self-Monitoring wirkte sich positiv auf das Dranbleiben, die Leistung und die Vermeidung von unerwünschtem Verhalten aus. Das Selbstmanagement verhalf den Kindern vor allem an einer Aufgabe dranzubleiben und unangebrachtes Verhalten zu hemmen.

2.4.1.1 Selbstinstruktionen

Selbstinstruktionen helfen das eigene Verhalten zu steuern, indem sie die Kinder dazu anleiten die Aufmerksamkeit zu zentrieren, Impulse zu kontrollieren und Handlungspläne zu entwickeln (vgl. Frölich et al., 2014).

Selbstinstruktionen können bei der Bearbeitung von konkreten Aufgabenstellungen eingesetzt werden. Die Kinder lernen dabei, sich während der Durchführung einer Aufgabe durch positive und negative Verbalisierungen selbst zu steuern. Es geht darum Schwierigkeiten der Aufgabe zu erkennen, Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und abzuwägen und das Ergebnis zu kontrollieren. Dafür wird häufig die Technik des Lauten Denkens eingesetzt. Signalkarten mit den Planungsschritten helfen den Kindern ausserdem Aufgaben strukturiert anzugehen (vgl. Gawrilow, Guderjahn & Gold, 2013)

Handlungen können auch durch Pläne gesteuert werden. Dabei hat sich der Einsatz von Wenn-Dann-Plänen bewährt. Diese gehören zu den selbstregulativen Instruktionen. Wenn-Dann-Pläne zielen im Gegensatz zu den beschriebenen Selbstinstruktionen auf die Handlungssteuerung und Kontrolle im weiteren Sinne ab. Sie führen dazu, dass Handlungen zur richtigen Zeit begonnen und beendet sowie gegenüber Ablenkungen abgeschirmt werden. Das Kapitel 2.4.2 widmet sich der Beschreibung von Wenn-Dann-Plänen (vgl. Gawrilow et al., 2013).

2.4.1.2 Self-Monitoring

Ein weiteres Verfahren zur Förderung der Selbstregulation ist das Self-Monitoring. Dabei beobachten die Kinder ihr eigenes Verhalten systematisch und halten das Auftreten und die Qualität ihres Verhaltens fest. Sie erhalten somit eine direkte und unmittelbare Rückmeldung. Bei den Verhaltensweisen geht es beispielsweise um die Erledigung der Hausaufgaben oder die Aufmerksamkeit im Unterricht. Das Self-Monitoring und damit das erwünschte Verhalten kann durch den Einsatz von Verstärkern unterstützt werden (vgl. Gawrilow et al., 2013).

2.4.1.3 Selbstmanagement

Beim Selbstmanagement wird wie beim Self-Monitoring das eigene Verhalten und die Aufgabenbearbeitung beobachtet. Die Kinder dokumentieren das Auftreten und die Qualität eigener Verhaltensweisen im Vergleich zu einem vorgegebenen Standard. Im Gegensatz zum Self-Monitoring wird das Verhalten zusätzlich von einer anderen Person beurteilt. Die Selbst- und Fremdeinschätzung wird dann verglichen und besprochen. Stimmen die Einschätzungen überein, erfolgt eine Verstärkung, beispielsweise in Form von Token (ebd.).

2.4.2 Wenn-Dann-Pläne

Wenn-Dann-Pläne wurden von Gollwitzer (1999) als Selbstregulationsstrategie entwickelt. Im wissenschaftlichen Kontext wird häufig der Ausdruck «implementation intentions» verwendet. Er erkannte, dass sich viele Menschen zwar Ziele setzen, jedoch an der Umsetzung häufig scheitern. Daher ging er der Frage nach, was es für eine effektive Umsetzung braucht. Dabei fand er heraus, dass es bei der Zielsetzung auf die Spezifität, Machbarkeit und positive Erwartungen ankommt. Je stärker sich jemand mit dem Ziel identifizieren kann, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Umsetzung (vgl. Oettingen & Gollwitzer, 2010). «Strong goal commitments are based on the belief that a given goal is both highly desirable and feasible» (Oettingen & Gollwitzer, 2010, S.114).

Die Erkenntnisse von Gollwitzer (1999) decken sich mit denen der modernen Motivationspsychologie. Diese unterscheidet zwischen Prozessen des Zielsetzens («goal setting») und der Zielrealisierung («goal striving»). Motivation alleine reicht nicht aus um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die Erfolgchancen sind vielmehr von Prozessen der Selbstregulation abhängig. Die Zielrealisierung scheitert häufig an der Handlungsinitiierung, an äusserer und innerer Ablenkung, an unerwünschten Emotionen oder an Einflüssen der Umgebung (Faude-Koivisto & Gollwitzer, 2009).

Gollwitzer (1999) betonte, dass Ziele auf unterschiedlichen Wegen verfolgt werden können. Für die Umsetzung ist es jedoch wichtig, sich zu entscheiden, wann, wo und wie das Ziel erreicht werden kann. Es geht also darum, eine konkrete Handlung auf eine spezifische Situation zu bestimmen. Wenn-Dann-Pläne werden durch ihr Format diesen Anforderungen gerecht. Sie helfen die Lücke zwischen dem Wollen und dem Tun zu schliessen. Wenn-Dann-Pläne beziehen sich auf festgelegte Ziele. Zielintentionen bilden somit die Grundlage für Wenn-Dann-Pläne. Während Zielintentionen erwünschte Endzustände definieren, legen Wenn-Dann-Pläne auch das Verhalten fest, welches zur

Zielerreichung beiträgt. Sie haben das Format «Wenn Situation X eintritt, dann zeige ich Verhalten Y». Dadurch wird eine spezifische Situation mit einer erwünschten Verhaltensweise kombiniert.

Wenn-Dann-Pläne können unterschiedlich formuliert werden. Im Dann-Teil kann entweder das zielführende Verhalten beschrieben werden (Bsp. Wenn mein Banknachbar mir während dem Unterricht etwas erzählen möchte, dann arbeite ich weiter.) Der Dann-Teil kann aber auch so formuliert werden, dass das unerwünschte Verhalten nicht gezeigt wird oder die Störung ignoriert wird (Bsp. Wenn mein Banknachbar mir während dem Unterricht etwas erzählen möchte, dann reagiere ich nicht darauf.) (vgl. Oettingen & Gollwitzer, 2010).

In einer Meta-Analyse von Gollwitzer und Sheeran (2006) konnten sie die Überlegenheit von Wenn-Dann-Plänen gegenüber einfachen Zielintentionen nachweisen. Wenn-Dann-Pläne helfen dabei Ziele in unterschiedlichen Bereichen des Alltags umzusetzen. Sie helfen dabei Handlungen zu initiieren, Ablenkungen zu ignorieren und schlechte Gewohnheiten zu überwinden. Gollwitzer und Sheeran (2006) formulierten dies so: «Implementation intentions were effective in promoting the initiation of goal striving, the shielding of ongoing goal pursuit from unwanted influences, disengagement from failing courses of action, and conservation of capability for future goal striving» (S.69).

Wenn-Dann-Pläne lösen zwei psychologische Prozesse aus. Einerseits erhöht die spezifizierte Situation im Wenn-Teil die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Dafür muss die Situation möglichst klar definiert und identifizierbar sein. Andererseits wird das Verhalten aus dem Dann-Teil automatisch ausgeführt, sobald die beschriebene Situation eintritt. Die automatische Handlungsinitiierung ist vergleichbar mit Gewohnheitshandlungen. Diese erfordern keine bewusste Steuerung und kognitive Ressourcen (Faude-Koivisto & Gollwitzer, 2009). Gollwitzer (1999) nutzt folgende Metapher für die Umschreibung der Funktion von Wenn-Dann-Plänen: «passing the control of one's behavior on to the environment» (S.495).

Das in Kapitel 2.3.2.2 beschriebene Rubikon-Modell bildet die Grundlage für Gollwitzers Wenn-Dann-Pläne. Die prädezyonale Phase widmet sich dabei der Zielsetzung und die präaktionale Phase der Entwicklung von Wenn-Dann-Plänen, welche der Zielumsetzung dienen. In der aktionalen Phase werden die Pläne umgesetzt (vgl. Faude-Koivisto & Gollwitzer, 2009).

Für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen wird ein sechsstufiges Vorgehen nach Gawrilow et al., (2013) und Wirth et al. (2015) vorgeschlagen:

1. *Zielidentifikation*: Die Lehrperson verschafft sich einen Überblick über mögliche Ziele für ein bestimmtes Kind. Ausserdem bestimmt sie das aus ihrer Sicht aktuell relevanteste Ziel und überlegt, wie ein zielführendes Verhalten aussehen könnte. Bei mehreren relevanten Zielen kann eine Zielhierarchie bezüglich Dringlichkeit und Wichtigkeit hilfreich sein.
2. *Zielfestlegung*: Die Zielfestlegung erfolgt im Gespräch mit dem Kind. Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung ist, dass sich das Kind mit dem Ziel identifizieren kann. Dafür wird auf die Interessen und Langzeitziele des Kindes verwiesen. Gute Ziele zeichnen sich dadurch aus, dass sie persönlich wichtig, herausfordernd und machbar, spezifisch und konkret und überprüfbar sind.

3. *Auswahl zielrelevanter Situationen und Verhaltensweisen:* In diesem Schritt werden Situationen und Handlungsmöglichkeiten bestimmt, welche für die Zielerreichung wichtig sind. Das Kind soll in diesem Schritt selber Lösungsmöglichkeiten nennen. Nicht alle davon werden geeignet sein um das Ziel zu erreichen. Erst in einem zweiten Schritt werden die Handlungsmöglichkeiten auf ihre Passung und Umsetzbarkeit hin überprüft. Dies ist ein wichtiger Schritt und darf auf keinen Fall ausgelassen werden.
4. *Erstellung eines Wenn-Dann-Plans:* Nun wird der Plan formuliert. Dieser legt genau fest, wann, wo und wie ein Kind in einer bestimmten Situation handeln will. Dafür ist eine möglichst spezifische Situation und eine klare Handlung festzulegen. Durch die Formulierung des Wenn-Dann-Plans wird dieser kognitiv verankert. Bei der Erstellung des Plans brauchen die Kinder vor allem anfangs Unterstützung. Mit der Zeit und zunehmender Erfahrung können sie dies selber übernehmen. Es sollten nicht mehrere Pläne gleichzeitig festgelegt werden.
5. *Überprüfung des Wenn-Dann-Plans:* Es erfolgt eine Überprüfung bezüglich Realisierbarkeit und Präzision bevor er endgültig festgelegt wird.
6. *Durchführung und Evaluation:* Der Plan wird umgesetzt und nach einiger Zeit angepasst.

2.4.2.1 Mentales Kontrastieren

Im Zusammenhang mit Wenn-Dann-Plänen wird oftmals die Strategie des Mentalen Kontrastierens erwähnt. Für die Kombination von Mentalem Kontrastieren und Wenn-Dann-Plänen steht die Abkürzung MCII (Mental Contrasting with Implementation Intentions). Wenn-Dann-Pläne erfordern starke Zielbindungen, welche durch Mentales Kontrastieren erreicht werden können (vgl. Oettingen & Gollwitzer, 2010).

Das Mentale Kontrastieren bildet eine Art Vorstufe von Wenn-Dann-Plänen. Bezogen auf das Rubikon-Modell findet das Mentale Kontrastieren in der prädezisionalen Handlungsphase statt und ist somit motivational geprägt.

Mentales Kontrastieren soll dabei helfen, aus Erwartungen und Fantasien verbindliche Ziele zu machen. Dafür werden positive Aspekte der Zukunft, hinderlichen Aspekten der Gegenwart gegenübergestellt. Die Lernenden denken zuerst an ihr wichtigstes aktuelles schulisches Ziel. Anschliessend denken sie an die positiven Aspekte der Zukunft und an hinderliche Aspekte der Realität. Dadurch werden Zukunft und gegenwärtige Realität gleichzeitig zugänglich. Die Realität steht dabei der erwünschten Zukunft im Weg. Würde man ausschliesslich an positive oder negative Aspekte der Zukunft denken, würde daraus keine Handlungsnotwendigkeit entstehen. Aus dieser Handlungsnotwendigkeit heraus können jedoch erst zielführende Wenn-Dann-Pläne formuliert werden. Mentales Kontrastieren alleine führt nicht zu einer Verbesserung der Selbstregulation. Es hilft jedoch dabei verbindliche Ziele zu setzen (vgl. Gawrilow, 2016). Oettingen und Gollwitzer (2010) sagen dazu: «Mental contrasting (as opposed to indulging) is a cognitively demanding task that requires individuals to look into the future, past, and present to form goal commitments (i.e., intentions) in line with their expectations» (S.120).

Ziele, mit welchen man eine persönliche Verbindung hat, können leichter umgesetzt werden, als von aussen auferlegte Ziele. Sie gehen mit einer erhöhten motivationalen und kognitiven Aktivität einher. Im Gehirn werden besonders jene Areale aktiviert, welche Erfahrungen im Zusammenhang mit Problemlösesituationen abgespeichert haben. Durch die Gegenüberstellung positiver Aspekte der Zukunft und hinderlichen Aspekten der Gegenwart werden Überlegungen zur Überwindung der bestehenden Hürden angeregt. Ausserdem spielen der Wunsch der Zielerreichung und die Machbarkeit bei der Umsetzung eine entscheidende Rolle. Je höher die Aussichten auf eine erfolgreiche Zielumsetzung sind, umso stärker verpflichtet man sich das Ziel zu verfolgen. Durch Mentales Kontrastieren wird man für erreichbare Ziele sensibilisiert. Auch die Formulierung der Ziele ist zu beachten. Konkret formulierte Ziele sind wirkungsvoller als allgemein formulierte (vgl. Oettingen & Gollwitzer, 2010).

2.4.2.2 Verstärker- und Entzugssysteme

Verstärker- und Entzugssysteme können im Zusammenhang mit Mentalem Kontrastieren und Wenn-Dann-Plänen eingesetzt werden. Sie helfen bei der Umsetzung der Ziele. Die Aussicht auf eine Belohnung für angemessenes Verhalten erhöht die Motivation.

Gemäss Lauth und Schlottke (2009) weisen Kinder mit ADHS Defizite im Bereich der Selbstmotivierung auf. Die Motivation ist von der jeweiligen Situation und den Anreizbedingungen abhängig. Lehr- und Lernarrangements in der Schule sind oft fremdbestimmt und lösen bei Kindern mit ADHS wenig intrinsische Motivation aus. Ausserdem erwähnen Laut und Schlottke (2009), dass sich Kinder mit ADHS stark an unmittelbaren Belohnungen orientieren.

Aus diesen Gründen macht es Sinn Kinder mit ADHS extrinsisch zu motivieren, indem das erwünschte Verhalten verstärkt wird. Dies ist ein lerntheoretischer Ansatz welcher besagt, dass durch operante Verstärkung die Auftretenshäufigkeit von angemessenem Verhalten erhöht werden kann. Dafür können Belohnungen, aber auch Bestrafungen eingesetzt werden. Da Kinder mit ADHS stärker auf Belohnungen als auf Bestrafungen reagieren, sind Verstärkungen in Form von Belohnungen zu favorisieren. Bei der Ausführung ist auf Konsequenz, Kontingenz und Vorhersagbarkeit zu achten (vgl. Lauth & Schlottke, 2009).

In der Schule hat sich insbesondere der Einsatz von sogenannten Token bewährt. Token sind Objekte, wie Kleber, Chips oder Münzen, welche einen Tauschwert besitzen. Durch die Vergabe von Token kann das angemessene Verhalten der Lernenden unmittelbar verstärkt werden. Token können durch die Lernenden selbst oder durch die Lehrperson vergeben werden. Eine festgelegte Summe von Token kann dann zu einem späteren Zeitpunkt gegen eine Belohnung eingetauscht werden. Token kommen einerseits dem Bedürfnis einer unmittelbaren Belohnung von Kindern mit ADHS entgegen und berücksichtigen andererseits die Notwendigkeit das Verhalten über eine längere Zeit hinweg zu zeigen (vgl. Frölich et al., 2014).

Wenn positive Verstärkersysteme nicht ausreichen, können auch sogenannte Response Cost Systeme eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um ein Verstärkerentzugssystem, welches auch mit

Belohnungen arbeitet. Im Gegensatz zu Verstärkersystemen erhalten die Lernenden im Voraus ein Guthaben von Token. Bei unerwünschtem Verhalten können diese entzogen werden. Verstärkerentzugssysteme orientieren sich nicht an erwünschten, sondern setzen auf das Unterlassen von problematischen Verhaltensweisen. Am Ende eines Tages oder einer Woche können die übriggebliebenen Token gegen eine Belohnung eingetauscht werden, vorausgesetzt die Anzahl reicht aus. Minuspunkte können nicht angesammelt werden. In diesem Fall müsste das zugeteilte Punktevolumen überprüft werden (vgl. Frölich et al., 2014).

Für die Umsetzung ist die genaue Definition des erwünschten Verhaltens wichtig. Dieses wird durch das Mentale Kontrastieren und die Wenn-Dann-Pläne festgelegt. Anschliessend geht es um die Bestimmung angemessener Belohnungen in Form von materiellen Verstärkern oder Aktivitätsverstärkern. Dabei müssen einerseits die Bedürfnisse und Wünsche des Kindes berücksichtigt werden und andererseits die Realisierbarkeit für die Lehrperson. Es muss genau geregelt sein, wie viele Token für die Belohnung benötigt werden. Gerade für Kinder mit ADHS ist es wichtig, dass die Belohnung in einem absehbaren Zeitraum erreichbar ist.

Fazit

Wenn-Dann-Pläne können bei der Umsetzung von Zielen helfen, indem sie die Selbstregulation unterstützen. Mit Hilfe von Wenn-Dann-Plänen wird festgelegt, wann, wo und wie ein Ziel erreicht werden kann. Sie wirken vor allem in der präaktionalen und aktionalen Phase des Rubikon-Modells. Wenn-Dann-Pläne können in Kombination mit dem Mentalen Kontrastieren umgesetzt werden. Durch das Mentale Kontrastieren werden aus Wünschen und Erwartungen verbindliche Ziele. Das Mentale Kontrastieren findet in der prädeziSIONalen Phase des Rubikon-Modells statt. Die postaktionale Phase kann durch Verstärker- und Entzugssysteme unterstützt werden. Dabei wird angemessenes Verhalten gemäss Zielsetzung positiv verstärkt oder problematisches Verhalten durch Verstärkerentzug bestraft.

3. Fragestellungen

Die Theorie weist darauf hin, dass Wenn-Dann-Pläne dabei helfen können Ziele umzusetzen, indem sie die Selbstregulation unterstützen. In der Schule zeigen vor allem Kinder mit ADHS Selbstregulationsdefizite, welche sich auf ihr Lern- und Arbeitsverhalten auswirken. Obwohl sich Kinder mit ADHS sehr bemühen und alles richtigmachen möchten, scheitern sie häufig an der Umsetzung ihrer Ziele. Wenn-Dann-Pläne scheinen eine erfolgsversprechende und doch einfach umzusetzende Intervention zur Förderung der Selbstregulation für Kinder mit ADHS zu sein. Diese Annahme soll im Rahmen dieser Arbeit überprüft werden. Ausserdem wäre interessant zu erfahren, wie der Einsatz von Wenn-Dann-Plänen bei Kindern mit ADHS begründet wird und ob Wenn-Dann-Pläne im schulischen Kontext eingesetzt werden können. Aus der Ausgangslage und der theoretischen Auseinandersetzung ergeben sich folgende Fragestellungen:

Welche Forschungsergebnisse liegen zur Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen auf die Selbstregulation des Lern- und Arbeitsverhaltens von Kindern mit ADHS vor?

Wie wird der Einsatz von Wenn-Dann-Plänen bei Kindern mit ADHS begründet?

Könnten Wenn-Dann-Pläne eine hilfreiche Interventionsform im schulischen Kontext sein?

4. Methodisches Vorgehen

Die Fragestellungen werden im Rahmen einer Theorie- und Literaturarbeit bearbeitet. Dafür werden Forschungsberichte zum Thema analysiert und die wichtigsten Erkenntnisse im Sinne eines Reviews zusammengefasst. Unter Review versteht man die Zusammenstellung des aktuellen Standes der wissenschaftlichen Forschung zu einer bestimmten Fragestellung und dessen kritische Beurteilung (vgl. Eckert, 2017).

4.1 Literaturrecherche

Die Recherche und Auseinandersetzung mit passender Literatur steht bei einer Theorie- und Literaturarbeit im Zentrum. Bei der Auswahl der Literatur werden folgende Kriterien beachtet:

- Bezug zu den Fragestellungen
- Bekannte und belegbare Quellen
- Bekanntheit des Autors / der Autorin
- Aktualität
- Zugänglichkeit
- Verfügbarkeit

Bücher und Forschungsberichte lassen sich im NEBIS-Katalog und in den E-Ressourcen finden. Ausserdem helfen Literaturhinweise aus Büchern und Zeitschriften im Sinne des Schneeballsystems bei der Recherche. Es wird darauf geachtet, dass Quellen und Autoren / Autorinnen häufig genannt werden. Um den Bezug zu den Fragestellungen sicherzustellen, werden folgende Suchbegriffe für die Recherche genutzt:

- ADHS / ADHD / Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung / Hyperkinetisches Problemverhalten / Aufmerksamkeitsstörung / Aufmerksamkeitsprobleme
- Selbstregulation / Selbstkontrolle / Exekutive Funktionen
- Wenn-Dann-Pläne / If-Then Plans / Simple Plans / Implementation Intentions
- Mentales Kontrastieren / Mental Contrasting
- Verstärker- und Entzugssysteme / Kontingenzmanagement / Token-Systeme

4.2 Analysemethoden

4.2.1 Prinzip der Hermeneutik

Für das Literaturstudium und die Bearbeitung wird unter anderem das Prinzip der Hermeneutik genutzt. Die Hermeneutik steht für die Kunst der Auslegung und die Theorie der Interpretation. Es geht um eine vertiefte Auseinandersetzung mit Texten, die das Vorverständnis einschliesst und reflektiert. Texte werden immer unter dem Einfluss des persönlichen Vorverständnisses interpretiert. Um einen Text verstehen zu können, ist ein Vorverständnis, von dem was verstanden werden soll, notwendig. So entsteht ein Zirkel zwischen Vorverständnis (V) und Textverständnis (T), welches wiederum zu

Abbildung 7. Der hermeneutische Zirkel

einem erweiterten Vorverständnis (V_1) und Textverständnis (T_1) führt. Der hermeneutische Zirkel stellt diesen Prozess anschaulich dar (vgl. Frei, 2016).

Grundlagenwerke helfen dabei einen Überblick über das Thema zu erhalten. Davon ausgehend können gezielt nach Ausführungen gesucht werden, welche für die Beantwortung der Fragestellungen hilfreich sind. Dazu gehört auch die Definition von Begriffen. Mit Hilfe der folgenden Techniken werden zentrale Aussagen zum Thema zusammengetragen:

- Markieren: Wichtige Stellen im Text anstreichen oder mit Post-it markieren.
- Notieren & Paraphrasieren: Zentrale Gedanken in eigenen Worten festhalten.

4.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Das hermeneutische Verfahren ist im Gegensatz zu qualitativen Methoden sehr offen. Qualitative Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass Texte systematisch anhand von Kategorien analysiert werden. Dadurch wird der Text mit Hilfe von Kategorien zusammengefasst. Mayring (2002) hat vier Grundkonzepte der qualitativen Inhaltsanalyse definiert:

Einordnung in ein Kommunikationsmodell: Dieses enthält eine Beschreibung der Stichprobe und Kontextinformationen.

Regelgeleitetheit: Mit Hilfe eines inhaltsanalytischen Ablaufmodells wird ein Kategoriensystem erarbeitet. Dies ermöglicht eine systematische und intersubjektive Analyse.

Kategorien im Zentrum: Der Text wird in Kategorien zusammengefasst. Die Kategorien werden im Prozess wiederholt überarbeitet. Kategorien können induktiv (aus dem Material abgeleitet), als auch deduktiv (aus der Theorie heraus, zuvor festgelegt) gebildet werden.

Gütekriterien: Dazu gehören Nachvollziehbarkeit, Triangulation und Reliabilität. Durch die Festlegung der Arbeitsschritte, wird das Verfahren nachvollziehbar. Triangulation bezieht sich auf die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit anderen Studien. Reliabilität ist erfüllt, wenn mehrere Kodierer unabhängig voneinander sämtliche Textstellen in das Kategoriensystem einordnen können.

Für diese Arbeit werden Ansätze der qualitativen Inhaltsanalyse genutzt. Anhand von induktiv definierten Kategorien werden Erkenntnisse unterschiedlicher Studien zur Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen auf die Selbstregulation von Kindern mit ADHS zusammengetragen. Die Kategorien setzen sich aus den Fragestellungen und den Angaben in den Studien zusammen. Durch die Zuordnung der Textinhalte zu den Kategorien ist es möglich, die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Resultate der Studien zu vergleichen und Erkenntnisse daraus zu ziehen. Folgende Kategorien ergeben sich aus der Auseinandersetzung mit dem Material und den Fragestellungen.

- Rahmenbedingungen: Ziel der Studie – Stichprobe – Untersuchungsmethode
- Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen
- Begründung für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen
- Umsetzung im schulischen Kontext

Im Anschluss werden die Ergebnisse der einzelnen Kategorien, welche zur Beantwortung der Fragestellungen beitragen, zusammengefasst, interpretiert und diskutiert. Die Diskussion beinhaltet ausserdem Rückschlüsse für die eigene Praxis.

4.3 Ausgewählte Studien im Überblick

Für die Beantwortung der Fragestellungen, haben sich die folgenden Studien als passend erwiesen. Bei der Auswahl der Studien waren vor allem die Kriterien der Passung zu den Fragestellungen und die Zielgruppe entscheidend. Es wurden nur Studien berücksichtigt, welche mit Kindern im Primarschulalter durchgeführt wurden. Das Kriterium der Aktualität war schwierig zu erfüllen, da die Forschungsberichte zum Thema bereits etwas älter sind. Die Studien wurden im Zeitraum zwischen 2008 und 2013 publiziert. Die Studien scheinen nicht unabhängig voneinander zu sein. Die aktuelleren Berichte zum Thema verweisen auf die Resultate der älteren Studien. Ausserdem stammen sie teilweise von denselben Autoren und Autorinnen. Dies muss bei der Diskussion der Ergebnisse berücksichtigt werden. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die Studien auf Englisch verfasst sind. Bei der Auswertung können Übersetzungsprobleme auftauchen.

4.3.1 *Implementation Intentions Facilitate Response Inhibition in Children with ADHD (Gawrilow & Gollwitzer, 2008)*

Ziel der Studie

Die Studie von Gawrilow und Gollwitzer (2008) ging der Frage nach, ob Kinder mit ADHS ihre Defizite in den exekutiven Funktionen, insbesondere der Inhibition, mit Hilfe von Selbstregulationsstrategien überwinden können. Im ersten Teil der Studie untersuchten sie den Einfluss von einfachen Zielintentionen mit und ohne Wenn-Dann-Pläne auf die Inhibitionsleistungen von Kindern mit und ohne ADHS. Sie nahmen an, dass Kinder mit ADHS allgemein schlechter abschnitten würden als Kinder ohne ADHS. Ausserdem gingen sie davon aus, dass einfache Zielintentionen mit Wenn-Dann-Plänen die Inhibitionsleistungen verbessern würden. Da die Inhibition für Kinder mit ADHS schwieriger ist als für Kinder ohne ADHS, sollten diese mehr von Wenn-Dann-Plänen profitieren. Im zweiten Teil wollten Gawrilow und Gollwitzer (2008) herausfinden, wie sich Wenn-Dann-Pläne und Medikation mit Methylphenidat (MPH) auf die Inhibition von Kindern mit ADHS auswirken. Sie nahmen an, dass Kinder mit ADHS am meisten von der Kombination profitieren würden.

Stichprobe

Teil 1: Es nahmen 58 Knaben im Alter zwischen 8.4 und 14.1 Jahren (Durchschnitt 11.2 Jahre) an der Studie teil. 30 Knaben hatten die Diagnose einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung nach ICD-10. Davon nahmen 13 Methylphenidat ein. Alle Knaben stammten aus Europa. Es wurden der sozioökonomische Status der Eltern und das Verhalten der Knaben anhand eines

Fragebogens erhoben. Beim sozioökonomischen Status zeichneten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Knaben mit und ohne ADHS ab. Beim internalisierenden und externalisierenden Verhalten waren die Unterschiede dagegen signifikant.

Teil 2: An dieser Studie nahmen 20 Knaben mit ADHS im Alter zwischen 8 und 14 Jahren (Durchschnitt 11.15 Jahre) teil. Es wurden nur Knaben ausgewählt, die nicht bereits bei Teil 1 teilnahmen. Alle Knaben hatten die Diagnose einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung nach ICD-10 und stammten aus Europa. 48 Stunden vor der Untersuchung durften die Knaben keine Medikamente und kein fettiges Essen zu sich nehmen (vgl. Gawrilow & Gollwitzer, 2008).

Untersuchungsmethode

Teil 1: Die Fähigkeit zur Inhibition wurde anhand einer Go/No-Go Übung auf dem Computer ermittelt. Den Kindern wurden insgesamt 300 Bilder von Tieren oder Transportmitteln gezeigt. Sie mussten nach jedem Bild per Computertaste entscheiden, ob es sich um ein Tier oder ein Transportmittel handelte (Go). Vor einem Drittel der Bilder ertönte ein Signal. Nach dem Signal durfte keine Taste gedrückt werden (No-Go).

Die Hälfte der Kinder erhielt das Ziel: «Ich drücke keine Taste bei Bildern mit Ton». Die andere Hälfte fasste den Plan: «Wenn ich ein Signal höre, dann drücke ich keine Taste». Beide Gruppen mussten die Anweisung dreimal wiederholen.

Teil 2: Für diese Studie wurde dieselbe Go/No-Go Übung verwendet wie in Teil 1. Die Hälfte der Kinder erhielt die Zielintention und die andere Hälfte den Wenn-Dann-Plan. In einem ersten Durchgang lösten alle die Übung ohne Medikation. In einer Pause erhielten die Kinder ihre Medikamente und lösten die Übung nochmals (ebd.).

4.3.2 If-Then Plans Benefit Delay of Gratification Performance in Children With and Without ADHD (Gawrilow, Gollwitzer & Oettingen, 2011a)

Ziel der Studie

Gawrilow et al. (2011a) wollten in zwei Teilstudien herausfinden, ob sich Wenn-Dann-Pläne positiv auf die Motivationskontrolle von Kindern mit ADHS auswirken. Unter Motivationskontrolle verstehen sie unter anderem den Belohnungsaufschub. Die hier vorgestellten Teilstudien beziehen sich auf die von Sonuga-Barke (2002) beschriebenen motivationalen Aspekte. Sie nahmen an, dass Wenn-Dann-Pläne dabei helfen können die Wartephase bis zum Erhalt der Belohnung besser zu überstehen. Um diese Hypothese zu überprüfen verglichen sie in einem ersten Teil Effekte von einfachen Instruktionen, Zielintentionen und Wenn-Dann-Plänen auf den Belohnungsaufschub von Kindern mit ADHS. In einem zweiten Teil wurden die Ergebnisse von Kindern mit ADHS mit einer Kontrollgruppe von Kindern ohne ADHS verglichen.

Stichprobe

Teil 1: An der Studie nahmen 45 Kinder mit einer nach ICD-10 diagnostizierten einfachen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung teil. Darunter waren 14 Mädchen und 31 Knaben. Das Durchschnittsalter der Kinder betrug 10.73 Jahre. 30 Kinder wurden mit Methylphenidat behandelt. 48 Stunden vor und während der Untersuchung durften jedoch keine Medikamente eingenommen werden. Alle Kinder stammten aus Europa.

Teil 2: Da der erste Teil der Studie zeigte, dass das Geschlecht keinen Einfluss auf die Resultate hatte, nahmen an der zweiten Studie 87 Knaben mit einem Durchschnittsalter von 10.34 Jahren teil. 47 Knaben hatten die Diagnose einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung nach ICD-10. 40 Knaben bildeten die Kontrollgruppe. Von den Knaben mit ADHS erhielt ein Drittel regelmäßig Methylphenidat. 48 Stunden vor und während der Untersuchung durften jedoch keine Medikamente eingenommen werden. Alle Knaben stammten aus Europa.

Im Gegensatz zum ersten Teil wurde der sozioökonomische Status mit Hilfe des Bildungslevels und Berufs der Eltern ermittelt. Dabei zeigte sich ein geringfügiger Unterschied zwischen dem sozioökonomischen Status der Väter von Kindern mit und ohne ADHS. Väter von Kindern ohne ADHS waren im Durchschnitt etwas besser gebildet.

Es bestanden signifikante Unterschiede zwischen Kindern mit ADHS und der Kontrollgruppe beim internalisierenden und externalisierenden Verhalten.

Zusätzlich wurde ein Intelligenzscreening durchgeführt. Die Kinder mit und ohne ADHS erreichten durchschnittliche Werte beim Test (vgl. Gawrilow et al., 2011a).

Untersuchungsmethode

Teil 1: Die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub wurde mit Hilfe eines Computerprogramms gemessen. Die Kinder mussten sich 40mal zwischen einer unmittelbaren und kleinen Belohnung (1 Punkt) unter roten Bildern oder einer späteren und grösseren Belohnung (3 Punkte) unter blauen Bildern entscheiden. Unter den roten und blauen Bildern waren Transportmittel oder Tiere versteckt. Zuerst wurden die roten Bilder gezeigt und erst nach 30s, 40s, 50s oder 60s die blauen Bilder. Die Kinder hatten also die Möglichkeit direkt auf die roten Bilder zu klicken und dafür einen Punkt zu erhalten oder für drei Punkte auf das blaue Bild zu warten. Die gesammelten Punkte konnten im Anschluss gegen Geld eingetauscht werden. Ein Punkt entsprach dabei 5 Cents.

Ein Drittel der Kinder erhielt im Vorfeld die Anweisung: «Rote Bilder geben einen Punkt, blaue Bilder geben drei Punkte». Ein weiteres Drittel wurde mit Hilfe einer Zielintention angewiesen: «Ich sammle so viele Punkte wie möglich». Das letzte Drittel erhielt neben der Zielintention den folgenden Wenn-Dann-Plan: «Wenn ein rotes Bild erscheint, dann warte ich auf das blaue». Die Kinder mussten die Sätze dreimal laut wiederholen.

Teil 2: Für diesen Teil wurde dasselbe Computerprogramm verwendet. Da die Zeitverzögerung der blauen Bilder in der ersten Studie keinen Effekt zeigte, wurde die Verzögerungszeit in der zweiten Studie auf 30s gesetzt. Die restlichen Bedingungen inklusive Anweisung, Zielintention und Wenn-Dann-Plan wurden nicht geändert (ebd.).

4.3.3 *If-Then Plans benefit Executive Functions in children with ADHD (Gawrilow, Gollwitzer & Oettingen, 2011b)*

Ziel der Studie

Teil 1: Gawrilow et al. (2011b) wollten die Auswirkungen von einfachen Anweisungen, Zielintentionen oder Wenn-Dann-Plänen auf die kognitive Flexibilität (Shifting) von Kindern mit und ohne ADHS untersuchen. Sie nahmen an, dass Kinder mit ADHS schlechter abschneiden würden, als Kinder ohne ADHS. Ausserdem gingen sie davon aus, dass Kinder mit ADHS mit Hilfe von Wenn-Dann-Plänen die gleichen Leistungen erreichen können, wie Kinder ohne ADHS.

Teil 2: In diesem Teil wurden die Arbeitsgedächtnisleistungen von Kindern mit und ohne ADHS bei einer Aufgabe mit gezielten Ablenkungen gemessen. Die Kinder erhielten entweder eine Zielintention oder einen von zwei unterschiedlichen Wenn-Dann-Plänen. Ein Plan bezog sich auf das Ignorieren der Störungen, während der andere Plan die Aufgabe fokussierte.

Stichprobe

Teil 1: Es nahmen 43 Knaben mit diagnostiziertem ADHS und einem Durchschnittsalter von 9.58 Jahren an der Studie teil. Davon nahmen 19 Methylphenidat ein. 48 Stunden vor und während der Untersuchung verzichteten sie darauf. Die Kontrollgruppe bestand aus 36 Knaben ohne ADHS und einem Durchschnittsalter von 8.59 Jahren. Alle Knaben stammten aus Europa.

Vor der Untersuchung mussten alle einen Test zum nonverbalen Denken lösen (Untertest des HAWIK-III). Die Ergebnisse der Gruppen entsprachen deren Durchschnittsalter.

Teil 2: An dieser Studie nahmen 33 Knaben mit diagnostiziertem ADHS und einem Durchschnittsalter von 10.33 Jahren teil. 48 Stunden vor und während der Untersuchung durften keine Medikamente eingenommen werden. Die Vergleichsgruppe bestand aus 47 Knaben mit einem Durchschnittsalter von 10.73 Jahren.

Die Knaben lösten ausserdem einen Test zu den mathematischen Fähigkeiten (Untertest des HAWIK-III). Zusätzlich mussten die Eltern ihren Bildungslevel und den Anstellungsstatus angeben (ebd.).

Untersuchungsmethode

Teil 1: Die kognitive Flexibilität wurde auf der Grundlage des Wisconsin Card Sorting Tests (WCST) zur Messung der exekutiven Funktionen ermittelt. Der Test wurde ein wenig angepasst. Auf dem Tisch lagen jeweils vier Standardkarten mit unterschiedlichen geometrischen Figuren, in unterschiedlichen Farben und in unterschiedlicher Anzahl (ein rotes Dreieck, zwei grüne Sterne, drei gelbe Kreuze, vier blaue Kreise). Die Kinder mussten nun die anderen Karten vom Stapel gemäss den dargebotenen Karten nach geometrischer Figur, Farbe oder Anzahl sortieren. Die Regel (Figur, Farbe oder Anzahl) war den Kindern jedoch nicht bekannt. Sie erhielten lediglich die Rückmeldung, ob das gewählte Kriterium korrekt war oder nicht. Bei einer falschen Antwort konnten sie ihre Lösung korrigieren.

16 Kinder mit ADHS und 13 Kinder ohne ADHS erhielten die Anweisung: «Die Karten vom Stapel müssen den Karten auf dem Tisch zugeordnet werden». 15 Kinder mit ADHS und 12 Kinder ohne

ADHS erhielten das Ziel: «Ich werde so viele Karten wie möglich der Regel zuordnen». Den Wenn-Dann-Plan erhielten 12 Kinder mit ADHS und 11 Kinder ohne ADHS: «Wenn meine Regel falsch ist, dann probiere ich eine andere Regel aus». Alle mussten die Anweisung dreimal wiederholen.

Teil 2: Die Kinder mussten mathematische Aufgaben lösen, welche auf einem Computerbildschirm dargestellt wurden. Dabei mussten sie Zwischenergebnisse im Arbeitsgedächtnis behalten. Gleichzeitig wurden auf einem darunterliegenden Bildschirm sechsmal während 75s Filmausschnitte von Shrek gezeigt. Die Phasen ohne Störungen dauerten zwischen 30s und 120s.

Ein Drittel der Kinder erhielt das Ziel: «Ich lass mich nicht ablenken». Der Rest erhielt einen der folgenden Wenn-Dann-Pläne: «Wenn der Film beginnt, dann arbeite ich an meiner Aufgabe» / «Wenn der Film beginnt, dann ignoriere ich ihn». Der erste Plan bezog sich auf die Aufgabe, während der zweite Plan auf das Ignorieren der Störung abzielte (vgl. Gawrilow et al., 2011b).

4.3.4 *Mental contrasting with implementation intentions enhances self-regulation of goal pursuit in schoolchildren at risk for ADHD (Gawrilow, Morgenroth, Schultz, Oettingen & Gollwitzer, 2013)*

Ziel der Studie

Gawrilow et al. (2013) wollten mit dieser Studie herausfinden, wie sich Mentales Kontrastieren mit Wenn-Dann-Plänen auf die Selbstregulation bei schulbezogenen Aktivitäten auswirken. Sie nahmen an, dass vor allem Kinder mit ADHS von Selbstregulationsstrategien profitieren würden.

Stichprobe

An der Studie nahmen 116 Knaben und Mädchen der 6. und 7. Klasse aus acht unterschiedlichen Schulen teil. Die Kinder wurden mit Hilfe eines Fragebogens, welchen die Eltern ausfüllen mussten, der Risikogruppe für ADHS oder der Kontrollgruppe zugewiesen. Zusätzlich mussten die Eltern Angaben zu ihrem Einkommen machen. Mit den Kindern wurde ausserdem ein Test zur Ermittlung der kognitiven Fähigkeiten durchgeführt. Bezüglich der ADHS-Symptome, des Verhaltens, der kognitiven Fähigkeiten und des Einkommens der Eltern bestanden keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Alle Kinder stammten aus Europa. Ihre Muttersprache war Deutsch (ebd.).

Untersuchungsmethode

Die Kinder wurden zwei Gruppen zugewiesen. Bei einer Gruppe (56 Kinder) wurde der persönliche Lernstil ermittelt. Mit der zweiten Gruppe (60 Kinder) wurde neben dem Lernstil, das Mentale Kontrastieren und ein Wenn-Dann-Plan erarbeitet. Die Kinder sollten ihr Wissen über den persönlichen Lernstil und die Wenn-Dann-Pläne während zwei Wochen in der Schule nutzen. Nach zwei Wochen wurden die Eltern gebeten die Selbstregulationsfähigkeiten ihrer Kinder in den Bereichen Hausaufgaben, Heftführung, Arbeitsplatz, Schulsack und Vokabular einzuschätzen (ebd.).

4.3.5 ***Self-regulation strategies support children with ADHD to overcome symptom-related behavior in the classroom (Guderjahn, Gold, Stadler & Gawrilow, 2013)***

Ziel der Studie

Das Ziel der Studie von Guderjahn et al. (2013) war die Wirksamkeit von unterschiedlichen Selbstregulationsstrategien bei Kindern mit ADHS im alltäglichen Schulunterricht herauszufinden. In der Studie wurden Selbstregulationsstrategien angewendet, welche die Motivation (Zielintentionen & Self-Monitoring) und den Willen (Wenn-Dann-Pläne) zur Umsetzung berücksichtigten. Sie nahmen an, dass Kinder mit ADHS mehr von Wenn-Dann-Plänen als von Zielintentionen profitieren würden. Ausserdem gingen sie davon aus, dass Wenn-Dann-Pläne in Kombination mit Self-Monitoring die grössten Effekte erzielen würden.

Stichprobe

An der Studie nahmen 50 Knaben und 7 Mädchen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren (Durchschnittsalter 14.3 Jahre) eines Privaten Gymnasiums teil, welches sich auf das Unterrichten von Kindern mit ADHS spezialisiert hat. Alle Kinder verfügten über die Diagnose ADHS nach ICD-10. 47 Kinder nahmen zum Zeitpunkt der Untersuchung Medikamente ein (ebd.).

Untersuchungsmethode

Die Lehrpersonen wurden mit Hilfe eines Trainingprogramms in die Selbstregulationsstrategien eingeführt, sodass sie diese anschliessend in den Klassen einsetzen konnten. Sie mussten ausserdem die Selbstregulationsfähigkeiten der Kinder am Anfang und dann nach 2, 4 und 6 Wochen mit Hilfe eines Fragebogens einschätzen.

Die Kinder wurden zwei Gruppen zugewiesen. Die erste Gruppe wählte zu Beginn eines der folgenden Ziele aus: «I want to make fewer interruptions during lessons», «I want to interrupt others less often», «I want to be able to control my fidgeting», «I want to be quieter during lessons», «I want to pay more attention», «I want to be less distracted by others». Nach zwei Wochen wählten sie einen passenden Wenn-Dann-Plan zu ihrem Ziel. Nach vier Wochen wurden die Kinder gebeten, ihr Verhalten zu protokollieren (Self-Monitoring). Die zweite Gruppe startete gleich mit einem der aufgeführten Ziele und einem Wenn-Dann-Plan. Nach vier Wochen begannen auch sie mit dem Self-Monitoring (ebd.).

4.3.6 **Weitere Studien**

Neben den ausgewählten Studien existieren zahlreiche weitere Studien über Wenn-Dann-Pläne. Diese wurden jedoch mit Erwachsenen durchgeführt und beziehen sich hauptsächlich auf Bereiche ausserhalb des schulischen Kontextes. Duckworth, Grant, Loew, Oettingen und Gollwitzer (2011) führten beispielsweise eine Studie mit Studierenden durch. Sie gingen der Frage nach, ob sich die Studierenden mit Hilfe von Mentalem Kontrastieren und Wenn-Dann-Plänen besser auf eine bevorstehende Prüfung vorbereiten. Eine Studie von Adriaanse, Oettingen, Gollwitzer, Hennes, Ridder und Wit (2010) befasste sich mit den Einflüssen von MCII auf ungesunde Essgewohnheiten von Studentinnen. Auch in einer Studie von Stadler, Oettingen und Gollwitzer (2010) ging es um die

Steigerung des Früchte- und Gemüsekonsums mit Hilfe von MCII. Achtziger, Gollwitzer und Sheeran (2008) wollten mit ihrer Studie herausfinden, ob Wenn-Dann-Pläne dabei helfen, zielführendes Verhalten in den Bereichen Essen und Sport gegenüber hinderlichen Gedanken und Gefühlen abzusichern. Mit der Überwindung von emotionalen Hindernissen (Stress, Vorbereitung) bei einem Intelligenztest durch Wenn-Dann-Pläne beschäftigten sich Thürmer, McCrea und Gollwitzer (2013). Da sich die Fragestellungen auf die Selbstregulation von Kindern mit ADHS im Primarschulalter beziehen, eignen sich diese Studien nicht für die Auswertung. Die Ergebnisse dieser Studien werden jedoch in der Diskussion berücksichtigt.

5. Ergebnisse

5.1 Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen

In den folgenden Kapiteln werden die Resultate der einzelnen Studien zur Wirkung von Wenn-Dann-Plänen auf die Leistungen der Kinder mit und ohne ADHS in den getesteten Bereichen dargestellt und im Anschluss zusammengefasst. In Kapitel 4.3 wurden die Stichproben der einzelnen Studien beschrieben. Im Folgenden wird die Bezeichnung Kinder verwendet, auch wenn nur Knaben an den Studien teilnahmen.

5.1.1 Resultate aus der Studie von Gawrilow und Gollwitzer (2008)

Die Resultate von Teil 1 ergaben, dass diejenigen Kinder mit ADHS, welche einen Wenn-Dann-Plan erhielten, ihre Reaktionen besser inhibieren konnten, als diejenigen mit der Zielintention. Die Unterschiede waren signifikant. In der Kontrollgruppe waren die Unterschiede zwischen den Wenn-Dann-Plänen und den Zielintentionen dagegen nicht signifikant. Weitere Untersuchungen zeigten, dass die Kinder mit den Zielintentionen langsamer antworteten, als die Kinder mit den Wenn-Dann-Plänen. Ausserdem waren die Antwortzeiten der Kinder mit ADHS langsamer als diejenigen der Kontrollgruppe. Kinder, welche mehr Auffälligkeiten zeigten, profitierten genauso von Wenn-Dann-Plänen, wie Kinder mit weniger Auffälligkeiten (vgl. Gawrilow & Gollwitzer, 2008).

Die Resultate von Teil 1 belegen, dass Wenn-Dann-Pläne dabei helfen können eine laufende Reaktion zu hemmen. Die Kinder mit ADHS, welche einen Wenn-Dann-Plan fassten, konnten ihre Inhibitionsleistung bis zum Level der Kontrollgruppe anheben. Warum der positive Effekt von Wenn-Dann-Plänen bei den Kindern der Kontrollgruppe ausblieb, erklären sich Gawrilow und Gollwitzer (2008) durch das zu niedrige Anforderungsniveau der Aufgabe. Wenn-Dann-Pläne erweisen sich vor allem bei Zielen, welche schwierig zu erreichen sind als wirkungsvoll. Die Inhibitionsaufgabe war für die Kinder der Kontrollgruppe zu einfach (ebd.).

Teil 2 ergab einen leicht signifikanten Effekt von Wenn-Dann-Plänen gegenüber Zielintentionen. Der Effekt der Medikation alleine war dagegen nicht signifikant. Die Kombination von Wenn-Dann-Plänen und Medikation erwies sich wie erwartet am effektivsten. Ältere Kinder erzielten bessere Resultate bei der Inhibition. Weitere Untersuchungen ergaben, dass sich die Antwortzeit unter Medikation verkürzte (ebd.).

Teil 2 konnte den positiven Effekt von Wenn-Dann-Plänen auf die Inhibitionsleistung von Teil 1 belegen. Unter Berücksichtigung des Alters nimmt die Effektstärke sogar noch zu. Ausserdem kam heraus, dass die Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen in Kombination mit MPH am stärksten ist. MPH fördert kognitive Prozesse im Zusammenhang mit der Entwicklung und Ausübung von Wenn-Dann-Plänen (ebd.).

5.1.2 Resultate aus der Studie von Gawrilow et al. (2011a)

Die Resultate von Teil 1 ergaben signifikante Unterschiede zwischen der einfachen Instruktion und den Wenn-Dann-Plänen. Auch zwischen der Zielintention und den Wenn-Dann-Plänen konnten signifikante Unterschiede nachgewiesen werden. Zwischen der einfachen Instruktion und der Zielintention bestanden keine signifikanten Unterschiede. Dies bedeutet, dass Kinder mit einem Wenn-Dann-Plan häufiger auf die verzögerte Belohnung warteten und damit mehr Geld verdienten, als Kinder mit der einfachen Instruktion oder der Zielintention (vgl. Gawrilow et al., 2011a).

Das Geschlecht der Kinder hatte keinen Einfluss auf die Resultate, das Alter dagegen schon. Die Kinder aus der Gruppe mit den Wenn-Dann-Plänen waren im Durchschnitt jünger als die anderen. Der positive Effekt von Wenn-Dann-Plänen war auch unter Berücksichtigung des Alters signifikant. Kinder mit ADHS können bei Aufgaben zum Belohnungsaufschub nur von Zielintentionen in Kombination mit Wenn-Dann-Plänen profitieren. Kritisch anzumerken ist, dass bei dieser Studie weder die Intelligenz noch der sozioökonomische Status erhoben wurden. Dies sind jedoch wichtige Kontrollvariablen. Ausserdem bestand die Gruppe nur aus Kindern mit ADHS (ebd.).

Bei Teil 2 zeigten sich ähnlich wie in Teil 1 in beiden Gruppen signifikante Unterschiede zwischen der einfachen Instruktion und der Zielintention gegenüber den Wenn-Dann-Plänen. Kinder mit Wenn-Dann-Plänen erreichten am meisten Punkte und verdienten somit am meisten Geld (ebd.).

In der Kontrollgruppe zeichnete sich ein linearer Trend der Ergebnisse ab. Kinder mit einfachen Instruktionen verdienten weniger als Kinder mit der Zielintention und diese verdienten wiederum weniger als die Kinder mit den Wenn-Dann-Plänen. Dies bedeutet, dass Kinder ohne ADHS bereits von Zielintentionen profitieren konnten. Bei den Kindern mit ADHS konnte dieser Trend nicht nachgewiesen werden. Es konnte ausserdem aufgezeigt werden, dass der Vorteil von Wenn-Dann-Plänen bei Kindern mit und ohne ADHS unabhängig vom sozioökonomischen Status, dem Verhalten und der Intelligenz besteht (ebd.).

5.1.3 Resultate aus der Studie von Gawrilow et al. (2011b)

Die Resultate von Teil 1 ergaben signifikante Effekte zwischen den Gruppen. Kinder mit ADHS machten mehr wiederkehrende Fehler bei der Aufgabe als die Kinder ohne ADHS. Zwischen der Anweisung, der Zielintention und dem Wenn-Dann-Plan konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Es war jedoch zu erkennen, dass die Kinder mit Wenn-Dann-Plänen weniger wiederkehrende Fehler machten, als die Kinder, welche die Anweisung oder das Ziel erhielten. Die Kinder mit ADHS konnten mit Hilfe von Wenn-Dann-Plänen vergleichbare Leistungen wie die Kinder ohne ADHS erreichen (vgl. Gawrilow et al., 2011b).

Dies zeigt, dass Kinder mit ADHS von Wenn-Dann-Plänen bei Shiftingaufgaben profitieren. Zielformulierungen sind dagegen nicht hilfreicher als Anweisungen. Im Allgemeinen zeigen Kinder ohne ADHS bessere Leistungen bei Shiftingaufgaben als Kinder mit ADHS. Kinder ohne ADHS profitieren weniger von Wenn-Dann-Plänen, da die Aufgabenstellung für sie zu einfach ist. Bei persönlichen Herausforderungen könnten auch Kinder ohne ADHS von Wenn-Dann-Plänen profitieren (ebd.).

Die Resultate von Teil 2 ergaben signifikante Effekte zwischen den Gruppen, der Art der Instruktion und den Störungen. Die Kinder mit ADHS lösten die Matheaufgaben langsamer als die Kinder ohne ADHS. Während den Störungen brauchten beide Gruppen mehr Zeit um die Matheaufgaben zu lösen (vgl. Gawrilow et al., 2011b).

Vergleicht man nur die Ergebnisse der Kinder mit ADHS so fällt auf, dass die Kinder mit den Wenn-Dann-Plänen während den Phasen mit und ohne Störungen die Matheaufgaben schneller lösen konnten, als diejenigen mit der Zielintention. Die Leistungen konnten in beiden Phasen durch Wenn-Dann-Pläne signifikant gesteigert werden. Die Kinder ohne ADHS konnten während den Phasen mit und ohne Störungen nicht von den Plänen profitieren (ebd.).

Wenn man die beiden Gruppen bezüglich der Art der Anweisungen vergleicht, so lässt sich feststellen, dass nur bei der Zielformulierung signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen bestehen. Die Kinder mit ADHS konnten mit Hilfe der Wenn-Dann-Pläne annähernd die gleichen Leistungen wie die Kinder ohne ADHS erreichen. Beide Arten von Plänen hatten positive Effekte (ebd.).

5.1.4 Resultate aus der Studie von Gawrilow et al. (2013)

Im Zusammenhang mit den schulbezogenen Aktivitäten schätzten die Eltern ihre Kinder zu Beginn schwächer ein, je mehr ADHS-Symptome diese zeigten. Nach dem zweiwöchigen Einsatz der Strategien in der Schule wurde die Gruppe mit Mentalem Kontrastieren und Wenn-Dann-Plänen von den Eltern leicht besser bewertet als die Gruppe mit den Lernstrategien. Ausserdem konnte ein positiver Zusammenhang zwischen dem Grad der ADHS-Symptome und dem Effekt von Mentalem Kontrastieren und Wenn-Dann-Plänen nachgewiesen werden. Kinder mit ADHS profitierten ausserdem von den Lernstrategien (vgl. Gawrilow et al., 2013).

Durch Mentales Kontrastieren und Wenn-Dann-Pläne können die Selbstregulationsfähigkeiten von Kindern mit ADHS für schulbezogene Aktivitäten gesteigert werden. Je mehr ADHS-Symptome die Kinder zeigten, desto grösser waren die Effekte (ebd.).

5.1.5 Resultate aus der Studie von Guderjahn et al. (2013)

Am Anfang konnten keine Unterschiede bezüglich der Selbstregulation zwischen den Gruppen festgestellt werden. Die Zielintentionen der ersten Gruppe zeigten nach zwei Wochen noch keine Effekte. Die Zielintentionen wirkten sich erst zusammen mit den Wenn-Dann-Plänen positiv auf die Selbstregulation der Kinder aus. Die Lehrpersonen schätzten die ADHS-Symptome nach vier Wochen niedriger ein. Die Einführung des Self-Monitorings erbrachte keine weiteren Effekte. In der zweiten Gruppe konnten nach zwei Wochen positive Effekte von Zielintentionen und Wenn-Dann-Plänen auf die ADHS-Symptome nachgewiesen werden. Nach vier Wochen verschlechterten sich jedoch die Ergebnisse gegenüber der Ausgangslage. Auch in dieser Gruppe hatte das Self-Monitoring keinen Einfluss auf die Ergebnisse nach sechs Wochen (vgl. Guderjahn et al., 2013).

Aus den Ergebnissen lässt sich schliessen, dass Kinder mit ADHS mit Hilfe von Zielintentionen und Self-Monitoring ihr Verhalten nicht beeinflussen können. Die Kinder konnten jedoch von Zielintentionen in Kombination mit Wenn-Dann-Plänen profitieren (ebd.).

5.1.6 Zusammenfassung der Resultate zur Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen

Die Studien testeten die Wirkung von Wenn-Dann-Plänen auf die Leistungen von Kindern mit ADHS in unterschiedlichen Aufgaben zu den exekutiven Funktionen. Mit Hilfe von Wenn-Dann-Plänen konnten die Kinder mit ADHS ihre Leistungen in allen Studien steigern. Die Effekte waren nicht in allen Studien signifikant.

Die Studie von Gawrilow und Gollwitzer (2008) zeigt beispielsweise, dass Wenn-Dann-Pläne dabei helfen laufende Reaktionen zu hemmen. Dafür wurde eine Go/NoGo Übung verwendet. Beim Vergleich der Kinder mit ADHS und der Kontrollgruppe ohne ADHS kam heraus, dass die Kinder mit ADHS bei der Übung durch den Einsatz der Wenn-Dann-Pläne ähnliche Leistungen erbringen konnten, wie die Kinder aus der Kontrollgruppe. Innerhalb der Gruppe der Kinder mit ADHS zeigte sich ein signifikanter Unterschied zwischen den Leistungen der Kinder mit Zielintentionen und der Kinder mit Wenn-Dann-Plänen. Die Kinder mit ADHS und Wenn-Dann-Plänen konnten ihre Reaktionen besser inhibieren als die Kinder, welche eine Zielintention erhielten. Innerhalb der Gruppe der Kinder ohne ADHS zeigten die Wenn-Dann-Pläne keine nachweisbaren Effekte. Die Studie ergab ausserdem, dass mit zunehmendem Alter der Kinder die Effektstärke von Wenn-Dann-Plänen zunimmt. Die Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen kann durch die Kombination mit MPH gesteigert werden.

In der Studie von Gawrilow et al. (2011a) konnte nachgewiesen werden, dass Wenn-Dann-Pläne Kindern mit und ohne ADHS dabei helfen Belohnungen aufzuschieben. Innerhalb der Gruppe der Kinder mit ADHS bestanden signifikante Unterschiede zwischen den Leistungen mit Anweisung, mit Zielintention und mit Wenn-Dann-Plänen. Kinder, welche einen Wenn-Dann-Plan erhielten, konnten die Aufgabe am besten lösen und warteten häufiger auf die verzögerte Belohnung. Auch bei dieser Studie kam heraus, dass das Alter für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen berücksichtigt werden muss. Das Geschlecht hat dagegen keinen Einfluss auf die Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen.

In der Studie von Gawrilow et al. (2011b) wurde der Einfluss von Wenn-Dann-Plänen auf die kognitive Flexibilität und das Arbeitsgedächtnis untersucht. Bei den Aufgaben zur kognitiven Flexibilität machten die Kinder mit Wenn-Dann-Plänen unabhängig von der Gruppe weniger wiederkehrende Fehler, als die Kinder, welche die Anweisung oder das Ziel erhielten. Die Kinder mit ADHS konnten mit Hilfe der Wenn-Dann-Pläne sogar vergleichbare Leistungen erbringen, wie die Kinder ohne ADHS. Das Arbeitsgedächtnis wurde anhand von Matheaufgaben getestet. Zusätzlich mussten die Kinder während dem Lösen der Matheaufgaben Störungen durch Filmsequenzen ignorieren. Die Kinder, welche einen Wenn-Dann-Plan erhielten, konnten während den Phasen mit und ohne Störungen die Matheaufgaben schneller lösen, als die Kinder mit der Zielformulierung. Die Leistungsunterschiede waren in beiden Phasen signifikant. Gegenüber den Kindern ohne ADHS lösten die Kinder mit ADHS die Matheaufgaben insgesamt langsamer. Durch den Einsatz der Wenn-Dann-Pläne konnten die Kinder mit ADHS jedoch annähernd die gleichen Leistungen erbringen wie die Kinder ohne ADHS.

In der Studie von Gawrilow et al. (2013) wurden die Auswirkungen von Mentalem Kontrastieren und Wenn-Dann-Plänen auf die Selbstregulationsfähigkeiten bei schulbezogenen Aktivitäten von Kindern mit ADHS untersucht. Die schulbezogenen Aktivitäten umfassten die Bereiche Hausaufgaben, Heftführung, Arbeitsplatz, Schulsack und Vokabular. Die Kinder mit ADHS, welche mit Mentalem Kontrastieren und Wenn-Dann-Plänen arbeiteten, konnten ihre Selbstregulationsfähigkeiten steigern. Ausserdem konnte ein positiver Zusammenhang zwischen dem Grad der ADHS-Symptome und dem Effekt von Mentalem Kontrastieren und Wenn-Dann-Plänen nachgewiesen werden. Je mehr ADHS-Symptome die Kinder zeigten, desto grösser waren die Effekte.

Die Studie von Guderjahn et al. (2013) beschäftigte sich mit den Effekten von Selbstregulationsstrategien in Form von Zielintentionen, Wenn-Dann-Plänen und Self-Monitoring auf die Selbstregulation von Kindern mit ADHS im alltäglichen Schulunterricht. Die Ziele und Pläne bezogen sich hauptsächlich auf die Aufmerksamkeitslenkung, die Inhibition von Reaktionen und das Ignorieren von Störungen. Vor allem Kinder, welche sich zunächst ein Ziel und anschliessend einen Wenn-Dann-Plan vornahmen, konnten ihre Selbstregulationsfähigkeiten verbessern und zeigten weniger ADHS-Symptome.

5.2 Begründung für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen

Die Begründungen für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen bei Kindern mit ADHS aus den einzelnen Studien werden in den folgenden Kapiteln erläutert und abschliessend zusammengefasst.

5.2.1 Begründung gemäss Gawrilow und Gollwitzer (2008)

Gemäss Gawrilow und Gollwitzer (2008) ist Impulsivität ein Kernsymptom von Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (nach DSM-5). Diese äussert sich im alltäglichen Verhalten vor allem durch Defizite in der Inhibition. Sie nehmen an, dass Kinder mit ADHS bei Aufgaben, welche die Hemmung von Reaktionen erfordern, grundsätzlich schlechter abschneiden als Kinder ohne ADHS. Inhibition ist ein Teilbereich der exekutiven Funktionen. Gawrilow und Gollwitzer (2008) gehen davon aus, dass Kinder mit ADHS über eine Schwäche in den exekutiven Funktionen verfügen.

Wenn-Dann-Pläne helfen bei der Selbstregulation, indem sie das zielführende Verhalten unterstützen. Durch Wenn-Dann-Pläne wird die Handlung mit einem äusseren umgebungsbedingtem Reiz verlinkt. Wenn-Dann-Pläne bestimmen wann, wo und wie das Ziel umgesetzt werden soll. Durch diese klare Definition der Situation und Handlung können exekutive Funktionen bei der Ausführung entlastet werden. Durch Wenn-Dann-Pläne geht die Kontrolle des Verhaltens von der Person auf die Lebensumwelt über. Die im Wenn-Teil beschriebene Situation löst das zielführende Verhalten aus dem Dann-Teil automatisch aus (vgl. Gawrilow & Gollwitzer 2008).

Gawrilow und Gollwitzer (2008) begründen den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen ausserdem damit, dass bereits in früheren Studien (Cohen, Bayer, Jaudas & Gollwitzer, 2007) positive Effekte auf den Aufgabenwechsel (kognitive Flexibilität) und die Ablenkbarkeit durch äussere Reize (Aufmerksamkeit) nachgewiesen werden konnten.

5.2.2 Begründung gemäss Gawrilow et al. (2011a)

Gawrilow et al. (2011a) verweisen in ihrer Begründung für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen auf die Defizite von Kindern mit ADHS im Bereich der Selbstregulation und damit der exekutiven Funktionen und Motivation. Ausserdem beziehen sie sich auf andere Studien (Cohen et al., 2007; Gawrilow & Gollwitzer, 2008), welche bereits positive Effekte von Wenn-Dann-Plänen auf Aspekte der Selbstregulation nachweisen konnten.

Selbstregulation beinhaltet die Fähigkeit Impulse zu kontrollieren. Es ist eine bewusst gesteuerte Handlung, die Anstrengung und Mühe erfordert. Vor allem Kinder mit ADHS haben Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle. Dafür sind gemäss dem Modell von Sonuga-Barke (2002) einerseits Defizite in den exekutiven Funktionen und andererseits der Motivation verantwortlich. Im Bereich der Motivation ist eine Verzögerungsaversion zu erkennen. Kinder mit ADHS haben Mühe abzuwarten und ziehen eine unmittelbare Belohnung vor. Während Defizite der Impulskontrolle durch neurobiologische Faktoren zu erklären sind, spielen bei der Verzögerungsaversion auch psychosoziale Faktoren eine Rolle (vgl. Gawrilow et al., 2011a).

Eine wirkungsvolle Strategie zur Unterstützung der Selbstregulation bilden Wenn-Dann-Pläne. Die Überlegenheit von Wenn-Dann-Plänen gegenüber einfachen Zielintentionen konnte in einer Meta-Studie von Gollwitzer und Sheeran (2006) nachgewiesen werden. Wenn-Dann-Pläne lösen durch ihr Format unterschiedliche psychologische Prozesse aus. Durch Wenn-Dann-Pläne wird eine spezifische Situation mit einer erwünschten Verhaltensweise verlinkt. Die Auswahl und Bestimmung der Situation im Wenn-Teil erhöht deren Zugänglichkeit. Die Handlung wird durch die beschriebene Situation automatisch ausgelöst (ebd.).

5.2.3 Begründung gemäss Gawrilow et al. (2011b)

ADHS-Symptome sind eine Folge von Defiziten in den exekutiven Funktionen. Kinder mit und ohne ADHS unterscheiden sich in den exekutiven Funktionen. Bei Planungsaufgaben, der Inhibition, dem Shifting und dem Arbeitsgedächtnis zeigen Kinder mit ADHS schlechtere Leistungen. Sie sind häufig leicht ablenkbar und haben Schwierigkeiten sich im schulischen Kontext zu konzentrieren. Die beschriebenen Fähigkeiten gehören zur Selbstregulation. Aufgrund der Defizite im Bereich der Selbstregulation erscheinen Massnahmen zur Förderung dieser sinnvoll (vgl. Gawrilow et al., 2011b).

Wenn-Dann-Pläne sind eine hilfreiche Intervention bei Aufgaben zu den exekutiven Funktionen. Die Wirksamkeit bei Shiftingaufgaben konnte in der Studie von Cohen et al. (2007) nachgewiesen werden. Auch die Inhibition bei Go/NoGo Aufgaben konnte durch Wenn-Dann-Pläne erhöht werden (Gawrilow & Gollwitzer, 2008). Wenn-Dann-Pläne helfen bei der Umsetzung von persönlichen Zielen, indem die kritische Situation mit dem erwünschten Verhalten in Verbindung gebracht wird. Wenn die definierte Situation eintritt, wird das Verhalten automatisch ausgelöst (ebd.).

5.2.4 Begründung gemäss Gawrilow et al. (2013)

Gawrilow et al. (2013) verweisen in ihrer Begründung für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen bei Selbstregulationsdefiziten auf die vorangehenden Studien, welche bereits positive Effekte dieser Methode belegen konnten (Gawrilow & Gollwitzer, 2008; Gawrilow et al., 2011a; Gawrilow et al. 2011b). So wirken sich Wenn-Dann-Pläne beispielsweise positiv auf die Inhibition bei Go/NoGo-Aufgaben, die Inhibition von Störungen, den Aufgabenwechsel und den Belohnungsaufschub aus. Bei all diesen Studien waren die Effekte bei Kindern mit ADHS am stärksten.

Selbstregulation beinhaltet das Setzen und Verfolgen von Zielen. Durch Mentales Kontrastieren wird für die Festlegung der Ziele ein Link zwischen der Zukunft, der Gegenwart und den Handlungsmöglichkeiten geschlagen. Dadurch werden machbare und wünschenswerte Ziele gesetzt. Wenn-Dann-Pläne erleichtern die Umsetzung der Ziele. Wenn-Dann-Pläne schaffen eine Verbindung zwischen der kritischen Situation und dem erwünschten Verhalten. Das Verhalten wird durch das Eintreten der Situation automatisch ausgelöst und erfordert keine bewusste Regulation (vgl. Gawrilow et al., 2013).

5.2.5 Begründung gemäss Guderjahn et al. (2013)

Guderjahn et al. (2013) geben an, dass Kinder mit ADHS über Defizite in den exekutiven und motivationalen Funktionen verfügen. Sie stützen sich dabei auf die Erkenntnisse von Barkley (1997) und Sonuga-Barke (2002). Bei den exekutiven Funktionen ist vor allem die Inhibition betroffen, welche sich gemäss Barkley (1997) negativ auf das Arbeitsgedächtnis und damit Planungsleistungen auswirkt. Ausserdem trauen sich Kinder mit ADHS aufgrund schlechter Vorerfahrungen weniger zu. Bezüglich der motivationalen Funktionen zeigen Kinder mit ADHS eine Aversion gegenüber Verzögerungen. Sie können nicht abwarten und ziehen unmittelbare Belohnungen vor. Die exekutiven und motivationalen Funktionen bilden wichtige Elemente der Selbstregulation.

Den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen begründen Guderjahn et al. (2013) damit, dass sie die Selbstregulation unterstützen. Wenn-Dann-Pläne helfen Ziele zu verfolgen und erfolgreich umzusetzen. Sie bauen auf starken Zielverbindungen auf. Durch ihr Format geben sie an wann, wo und wie das Ziel erreicht werden kann. Sie verbinden die kritische Situation mit dem zielführenden Verhalten. Kinder mit ADHS können besonders von Wenn-Dann-Plänen profitieren, da sie unter Selbstregulationsdefiziten leiden. Ausserdem zeigten Wenn-Dann-Pläne bereits bei früheren Studien (Gawrilow & Gollwitzer, 2008; Gawrilow et al., 2011a; Gawrilow et al., 2011b; Gawrilow et al., 2013) positive Effekte auf Funktionen der Selbstregulation.

5.2.6 Zusammenfassung der Begründungen

Die Studien verweisen auf die Schwächen in den exekutiven und motivationalen Funktionen und damit der Selbstregulation bei Kindern mit ADHS. Defizite liegen vor allem im Bereich der Inhibition und der Motivation in Form einer Verzögerungsaversion vor. Aber auch die kognitive Flexibilität und das Arbeitsgedächtnis sind betroffen. Die Inhibition, die kognitive Flexibilität und das Arbeitsgedächtnis sind Teilbereiche der exekutiven Funktionen. Die Defizite in den exekutiven Funktionen sind durch neurobiologische Faktoren zu erklären. Bei der Motivation spielen ausserdem psychosoziale

Faktoren eine Rolle. Das Dual-Pathway-Modell von Sonuga-Barke (2002) stützt diese Annahme. Die Studien geben ausserdem an, dass die exekutiven Funktionen für die Selbstregulation unerlässlich sind. Daher profitieren Kinder mit ADHS von Selbstregulationsstrategien. Wenn-Dann-Pläne gehören zu den Selbstregulationsstrategien. Die Begründung für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen bei Selbstregulationsdefiziten gleicht sich in allen Studien stark. Sie weisen darauf hin, dass durch das Format von Wenn-Dann-Plänen ein Link zwischen einer spezifischen Situation und dem zielführenden Verhalten gemacht wird. Wenn-Dann-Pläne bestimmen, wann, wo und wie ein Ziel umgesetzt werden soll. Tritt nun die Situation ein, wird das Verhalten automatisch und ohne bewusste Regulation ausgelöst. Dies entlastet die exekutiven Funktionen. In der Studie von Gawrilow et al. (2013) wurde neben den Wenn-Dann-Plänen zusätzlich das Mentale Kontrastieren eingesetzt, welches die Zugänglichkeit im Wenn-Teil erhöht.

5.3 Umsetzung im schulischen Kontext

Die folgenden Kapitel beinhalten Hinweise aus den einzelnen Studien für die Umsetzung der Pläne im schulischen Kontext.

5.3.1 Umsetzungshinweise gemäss Gawrilow und Gollwitzer (2008)

Die Studie zeigte, dass sich Wenn-Dann-Pläne positiv auf die Inhibitionsleistungen von Kindern mit ADHS auswirken. Wenn-Dann-Pläne können überall dort eingesetzt werden, wo es darum geht Reaktionen zu hemmen. Bezogen auf die Schule und Kinder mit ADHS sind dies Situationen, in denen die Kinder mit den Antworten herausplatzen, andere unterbrechen, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben nicht aufrechterhalten oder sich anderen Dingen zuwenden.

Damit Wenn-Dann-Pläne wirksam sind, muss die Situation für das Kind herausfordernd sein. Unter diesen Umständen können auch Kinder ohne ADHS von Wenn-Dann-Plänen profitieren.

Wenn-Dann-Pläne können in Kombination mit MPH eingesetzt werden. Dadurch können Kinder mit ADHS ihre Inhibition noch besser steuern. Wenn-Dann-Pläne und MPH unterstützen beide die exekutiven Funktionen der Kinder.

Kinder mit ADHS können dazu angeleitet werden Wenn-Dann-Pläne als Selbstregulationsstrategie selbstständig anzuwenden (vgl. Gawrilow & Gollwitzer, 2008).

5.3.2 Umsetzungshinweise gemäss Gawrilow et al. (2011a)

Einfache Zielintentionen zeigen bei Kindern mit ADHS wenig Wirkung, wenn es darum geht die Motivation zu kontrollieren. Verhaltensänderungen können jedoch mit Hilfe von Wenn-Dann-Plänen erreicht werden. Wenn-Dann-Pläne zeigen eine umso stärkere Wirkung, je grösser die Schwierigkeiten sind. Das Ziel wäre, dass Kinder mit ADHS diese Strategie im Alltag selbstständig anwenden können. Dafür muss das Erstellen von Wenn-Dann-Plänen mit den Kindern geübt werden (vgl. Gawrilow et al., 2011a).

5.3.3 Umsetzungshinweise gemäss Gawrilow et al. (2011b)

Wenn-Dann-Pläne können in unterschiedlichen Kontexten und Aufgaben angewendet werden, welche die exekutiven Funktionen betreffen. Kinder mit ADHS werden im Schulalltag oft mit Aufgaben konfrontiert, welche kognitive Flexibilität verlangen oder das Arbeitsgedächtnis beanspruchen. Ausserdem begegnen sie im Schulzimmer einer Vielzahl von äusseren Reizen und Störungen, welche sie ignorieren müssen.

Wenn-Dann-Pläne können als Selbstregulationsstrategie von den Kindern selbstständig angewendet werden. Das Alter der Kinder ist dabei zu berücksichtigen. Mit zunehmendem Alter können die Kinder die Strategie gezielter und eigenständiger nutzen.

Wenn-Dann-Pläne sind besonders wirkungsvoll, wenn die Aufgaben für die Kinder herausfordernd sind. Da Kinder ohne ADHS häufig keine Schwierigkeiten mit der Selbstregulation haben, sind Wenn-Dann-Pläne für sie wenig effektiv (vgl. Gawrilow et al., 2011b).

5.3.4 Umsetzungshinweise gemäss Gawrilow et al. (2013)

Die Studie zeigte, dass Mentales Kontrastieren und Wenn-Dann-Pläne ohne grossen Aufwand umgesetzt werden können. In der Studie wurde dafür nur eine Trainingseinheit aufgewendet.

Ausserdem bezog sich die Studie im Gegensatz zu früheren Studien auf Aktivitäten im schulischen Kontext und nicht ausschliesslich auf konstruierte Aufgabenstellungen zu den exekutiven Funktionen. Dies lässt darauf schliessen, dass Mentales Kontrastieren und Wenn-Dann-Pläne in unterschiedlichen Kontexten und situationsbezogen eingesetzt werden können.

Für die Umsetzung der Methode ist die Einführung durch die Lehrperson wichtig. Mit der Zeit können die Kinder die Strategie selbstständig anwenden (vgl. Gawrilow et al., 2013).

5.3.5 Umsetzungshinweise gemäss Guderjahn et al. (2013)

In der Studie konnte nachgewiesen werden, dass Zielintentionen und Wenn-Dann-Pläne im alltäglichen Schulunterricht eingesetzt werden können. Sie können Kindern mit ADHS dabei helfen die Aufmerksamkeit zu steuern, Reaktionen zu inhibieren und Störungen zu ignorieren.

Die Studie verweist ausserdem auf die Wichtigkeit, Wenn-Dann-Pläne auf persönlichen und verbindlichen Zielen aufzubauen. Für die Zielbestimmung eignet sich das Mentale Kontrastieren. Um das Ziel zu erreichen, muss die definierte Situation und die Handlung auf das Kind angepasst sein.

Lehrpersonen können den Kindern die Strategie einfach und mit wenig Aufwand beibringen. Mit der Zeit können die Kinder Wenn-Dann-Pläne selbstständig anwenden. Für die Vermittlung eignet sich gerade bei Kindern mit ADHS ein persönliches Setting, da diese besonders auf starke Beziehungen angewiesen sind (vgl. Guderjahn et al., 2013).

5.3.6 Zusammenfassung der Umsetzungshinweise

Aus allen Studien geht hervor, dass Wenn-Dann-Pläne in unterschiedlichen Kontexten, situationsbezogen und individuell eingesetzt werden können. Sie helfen in Situationen, in denen Inhibition, Motivation, kognitive Flexibilität oder das Arbeitsgedächtnis gefordert sind. Bezogen auf die Schule und das Lern- und Arbeitsverhalten können Wenn-Dann-Pläne Kinder mit ADHS dabei unterstützen

die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, an einer Aufgabe dranzubleiben, Störungen zu ignorieren, sich zurückzuhalten, sich an Regeln zu halten, unbeliebte Aufgaben zu erledigen (Hausaufgaben, Testvorbereitung), Lösungswege zu finden und vieles mehr.

Grundsätzlich können alle Kinder von Wenn-Dann-Plänen profitieren. Wenn-Dann-Pläne sind jedoch in herausfordernden Situationen besonders wirksam und hilfreich. Da Kinder mit ADHS in Situationen, welche Selbstregulation erfordern, grössere Schwierigkeiten aufweisen als Kinder ohne ADHS, können sie besonders von den Plänen profitieren.

Aus den Studien lässt sich ausserdem entnehmen, dass Kinder Wenn-Dann-Pläne als Selbstregulationsstrategie mit der Zeit selbstständig anwenden können. Eine genaue Einführung und Anleitung ist dafür jedoch unerlässlich. Die Anwendung der Pläne muss mit den Kindern eingeübt werden. Die Studien von Gawrilow et al. (2013) und Guderjahn et al. (2013) belegen, dass Lehrpersonen den Kindern die Strategie einfach und mit wenig Aufwand vermitteln können. In der Studie von Gawrilow et al. (2013) wurde dafür mit Kindern der 6. und 7. Klasse nur eine Trainingseinheit aufgewendet. In der Studie von Gawrilow et al. (2011b) wird erwähnt, dass das Alter der Kinder zu berücksichtigen sei. Mit zunehmendem Alter können die Kinder die Strategie gezielter und eigenständiger nutzen.

Wenn-Dann-Pläne können ausserdem mit anderen Interventionen kombiniert werden. Aus der Studie von Gawrilow und Gollwitzer (2008) geht hervor, dass Kinder mit ADHS ihre Inhibition noch besser steuern können, wenn Wenn-Dann-Pläne in Kombination mit MPH eingesetzt werden. In der Studie von Gawrilow et al. (2013) wurden die Pläne zusammen mit Mentalem Kontrastieren verwendet, was zu einer Steigerung der Selbstregulationsfähigkeiten führte. Auch in der Studie von Guderjahn et al. (2013) wird empfohlen, Wenn-Dann-Pläne in Kombination mit Mentalem Kontrastieren einzusetzen um die Zielverbindlichkeit zu erhöhen.

6. Diskussion

6.1 Vergleichbarkeit der Studien

In allen Studien geht es um den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen bei Kindern mit ADHS bei Aufgabenstellungen, welche Selbstregulationsfähigkeiten erfordern. Die Studien unterscheiden sich jedoch bezüglich der Selbstregulationsfähigkeiten. Während es in der Studie von Gawrilow und Gollwitzer (2008) um die Inhibition von Reaktionen geht, befasst sich die Studie von Gawrilow et al. (2011a) mit dem Belohnungsaufschub und die Studie von Gawrilow et al. (2011b) mit der kognitiven Flexibilität und dem Arbeitsgedächtnis. In den Studien von Gawrilow et al. (2013) und Guderjahn et al. (2013) wurden Wenn-Dann-Pläne bei schulbezogenen Aktivitäten und im Unterricht eingesetzt. Alle Studien gehen davon aus, dass Kinder mit ADHS bei den Aufgaben im Durchschnitt schlechter abschneiden würden, als Kinder ohne ADHS. Sie begründen diese Annahme durch die defizitären Selbstregulationsfähigkeiten von Kindern mit ADHS. Deshalb nehmen sie an, dass Kinder mit ADHS von Wenn-Dann-Plänen profitieren können.

Auch bezüglich der Stichproben gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Studien. In allen Studien nahmen Kinder aus Europa teil. Bei vier Studien nahmen Kinder mit ADHS teil, welche über eine Diagnose nach ICD-10 verfügten. Bei der Studie von Gawrilow et al. (2013) mussten die Eltern der Kinder einen Fragebogen ausfüllen, damit die Kinder der Risikogruppe für ADHS oder der Kontrollgruppe zugewiesen werden konnten. Dies bedeutet, dass nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, dass alle Kinder aus der Risikogruppe eine ADHS-Diagnose erhalten würden. Sie zeigten jedoch alle ADHS-Symptome.

An den Studien nahmen hauptsächlich Knaben teil. Nur in den Studien von Gawrilow et al. (2011a), Gawrilow et al. (2013) und Guderjahn et al. (2013) wurden auch Mädchen berücksichtigt. Daraus stellt sich die Frage, ob die Ergebnisse der Studien, welche ausschliesslich mit Knaben durchgeführt wurden, auch auf Mädchen übertragbar sind. Da bei den genannten Studien keine Geschlechterunterschiede festgestellt werden konnten, ist davon auszugehen. «Results indicated no significant effect of Gender ...» (Gawrilow et al., 2011a, S.447).

Die Studien unterscheiden sich bezüglich Grösse der Stichprobe und dem Durchschnittsalter der Kinder. Je grösser die Stichproben, desto aussagekräftiger sind die Resultate. Die teilnehmenden Kinder waren zwischen 8 und 14 Jahre alt und somit im Primarschulalter. Lediglich bei der Studie von Guderjahn et al. (2013) nahmen Kinder zwischen 10 und 18 Jahren teil.

Der sozioökonomische Status der Eltern und der IQ der Kinder wurden nicht bei allen Studien erhoben. Einflüsse des sozioökonomischen Status und des IQs auf die Ergebnisse können deshalb nicht vollständig ausgeschlossen werden. Ein niedriges Einkommen oder das Bildungsniveau der Eltern können sich auf den Schweregrad der Symptomatik von ADHS auswirken. Defizite in den exekutiven Funktionen können im Zusammenhang mit einem geringeren IQ stehen.

Die Selbstregulationsfähigkeiten wurden in den Studien von Gawrilow und Gollwitzer (2008), Gawrilow et al. (2011a) und Gawrilow et al. (2011b) anhand von Aufgaben am Computer ermittelt. Die

Aufgabenstellungen unterscheiden sich grundlegend, da sie auf unterschiedliche exekutive Funktionen abzielen. In den übrigen Studien (Gawrilow et al., 2013 & Guderjahn et al., 2013) wurden die Selbstregulationsfähigkeiten im schulischen Kontext ermittelt.

6.2 Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen

Es liegen nur wenige Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen auf die Selbstregulation des Lern- und Arbeitsverhaltens von Kindern mit ADHS vor. Die aufgeführten Studien konnten jedoch durchwegs positive Effekte von Wenn-Dann-Plänen auf die Selbstregulationsfähigkeiten von Kindern mit ADHS nachweisen. Wenn-Dann-Pläne können beispielsweise helfen laufende Reaktionen zu hemmen, Belohnungen aufzuschieben, Leistungen der kognitiven Flexibilität und des Arbeitsgedächtnisses zu steigern, die Aufmerksamkeit zu lenken, Störungen zu ignorieren und schulbezogene Aktivitäten zu meistern. Durch den Einsatz der Wenn-Dann-Pläne konnten die Kinder mit ADHS in den Studien annähernd die gleichen Leistungen erbringen, wie die Kinder ohne ADHS. Ausserdem erwiesen sich Wenn-Dann-Pläne gegenüber einfachen Anweisungen oder Zielintentionen überlegen.

Kritisch anzumerken ist, dass die Studien von Gawrilow und Gollwitzer (2008), Gawrilow et al. (2011a) und Gawrilow et al. (2011b) lediglich einzelne exekutive Funktionen in konstruierten Aufgabenstellungen testeten. Inwiefern die Resultate auf den schulischen Kontext übertragbar sind, ist nicht geklärt. In der Studie von Gawrilow et al. (2013) wurde die Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen bei schulbezogenen Aktivitäten untersucht. Es konnten positive Effekte in den Bereichen Hausaufgaben, Heftführung, Arbeitsplatz, Schulsack und Vokabular nachgewiesen werden. Gawrilow et al. (2013) schreiben dazu: «We observed that in schoolchildren the effect of using these strategies resulted in an improvement of the management of everyday school-related activities and not just on the performance on an assigned executive function task» (S.142). Die Resultate beruhen jedoch lediglich auf einer Einschätzung der Eltern nach zwei Wochen. Es liegen keine Vergleichswerte vor. Auch in der Studie von Guderjahn et al. (2013) wurden die Einflüsse von Zielintentionen, Wenn-Dann-Plänen und Self-Monitoring auf die Selbstregulation im alltäglichen Schulunterricht untersucht. Zielintentionen in Kombination mit Wenn-Dann-Plänen erwiesen sich vor allem für die Bereiche Aufmerksamkeitssteuerung, Inhibition von Reaktionen und Ignorieren von Störungen als wirksam.

Aus den Studien geht hervor, dass Kinder ohne ADHS kaum oder gar nicht von Wenn-Dann-Plänen profitieren. Der positive Effekt von Wenn-Dann-Plänen blieb bei den Kontrollgruppen meistens aus. Gawrilow und Gollwitzer (2008) begründen das Ausbleiben der Effekte von Wenn-Dann-Plänen bei Kindern ohne ADHS in den Studien durch ein zu niedriges Anforderungsniveau der Aufgaben. Wenn-Dann-Pläne erweisen sich vor allem bei Zielen, welche schwierig zu erreichen sind als wirkungsvoll. Bei persönlichen Herausforderungen könnten auch Kinder ohne ADHS von Wenn-Dann-Plänen profitieren. Dies bestätigt auch Gollwitzer (1999): «Apparently, when action initiation is easy

to begin with, automatization through implementation intentions does not produce an additional advantage. However, automatization through implementation intentions has a strong facilitating effect when action initiation is difficult» (S.495).

Dass Wenn-Dann-Pläne dabei helfen zielführendes Verhalten zu zeigen, belegen auch die folgenden Studien. Duckworth et al. (2011) konnten beispielsweise nachweisen, dass Studierende mit Hilfe von MCII 60% mehr Übungsfragen zur Prüfungsvorbereitung lösten, als die Kontrollgruppe. In einer Studie von Adriaanse et al. (2010) kam heraus, dass es Studentinnen mit MCII besser gelang auf ungesunde Snacks zu verzichten als der Kontrollgruppe. Dass MCII dabei helfen kann den Früchte- und Gemüsekonsum zu steigern, belegen auch die Ergebnisse von Stadler et al. (2010). Wenn-Dann-Pläne können ausserdem eingesetzt werden, wenn es darum geht, interferierende Gedanken und Gefühle bei der Zielverfolgung zu reduzieren oder emotionale Hindernisse zu überwinden (Achtziger et al., 2008; Thürmer et al., 2013). Da bei diesen Studien Erwachsene teilnahmen und hauptsächlich Bereiche ausserhalb des schulischen Kontextes betroffen sind, konnten sie für die eigentliche Auswertung nicht berücksichtigt werden. In allen Studien erwiesen sich Wenn-Dann-Pläne in Kombination mit Mentalem Kontrastieren oder alleine im Hinblick auf die Zielerreichung jedoch als wirksam. Die Studien beweisen ausserdem, dass Wenn-Dann-Pläne in unterschiedlichen Kontexten angewendet werden können. Sie helfen einerseits dabei zielführendes Verhalten zu zeigen und andererseits gegenüber hemmenden Einflussfaktoren abzuschirmen.

«The combination of mental contrasting and forming implementation intentions can be used to help people meet specific behavioral goals ... or, when taught as a meta-cognitive strategy, to meet goals in general It even influenced outcomes related to personality development, such as self-discipline and self-esteem. Furthermore, as the intervention studies include samples from the United States and Germany, from young adults to middle-age individuals, and from diverse domains ranging from professional and academic realms to improved health behavior, it seems evident that mental contrasting with implementation intentions (MCII) can be ubiquitously applied to help people manage the challenges of life» (Oettingen & Gollwitzer, 2010, S.130).

Die Wirksamkeit der Wenn-Dann-Pläne auf die Selbstregulation von Kindern mit ADHS ist sicherlich durch ihr Format zu erklären. Wenn-Dann-Pläne schaffen eine Verbindung zwischen einer spezifischen Situation und dem zielführenden Verhalten. Sie übernehmen somit die Kontrolle über das Verhalten. Handlungen werden beim Eintreten der beschriebenen Situation automatisch ausgeführt. Wenn-Dann-Pläne geben im Gegensatz zu Zielformulierungen an, wann, wo und wie zu handeln ist um das Ziel zu erreichen.

«Implementation intentions are if-then plans that connect good opportunities to act with cognitive or behavioral responses that are effective in accomplishing one's goals. Whereas goal intentions specify what one wants to achieve (i.e., «I intend to reach Z!»), implementation intentions specify both the behavior that one will perform in the service of goal achievement and the situational context in which one will enact it (i.e., «If situation Y occurs, then I will initiate goal-directed behavior X!»). Thus, goal intentions and implementation intentions can easily be distinguished on the basis of their content and structure; a goal intention refers to what one intends to achieve, whereas an implementation intention specifies when, where, and how one intends to achieve it» (Gollwitzer & Sheeran, 2006, S.82).

In allen Studien wurden die Pläne vorgegeben. Im schulischen Kontext müssten die Pläne individuell formuliert werden. Darauf verweisen auch die Ergebnisse der Studie von Guderjahn et al. (2013). Durch die Vorgabe der Pläne verschlechterten sich die Selbstregulationsfähigkeiten gegenüber der Ausgangslage bei Gruppe 2 sogar nach vier Wochen. Dies ist damit zu erklären, dass die Pläne für die einzelnen Kinder nicht passend waren. Die in den Plänen definierte Handlung führte nicht zum erwünschten Verhalten. Ausserdem müssen sich die Kinder mit den Zielen identifizieren können.

Die positiven Effekte der Wenn-Dann-Pläne könnten teilweise auch dadurch erklärt werden, dass die Kinder in den Studien durch die Pläne mehr Informationen zur Lösung der Aufgaben erhielten, als bei der Instruktion oder der Zielintention. Somit erhielten die Kinder mit Wenn-Dann-Plänen unbewusst genauere Anweisungen zur Lösung der Aufgaben, als die Kinder mit der Instruktion oder der Zielintention.

Die Wirksamkeit der Pläne ist ausserdem abhängig vom Trainer oder der Trainerin. Es erfordert eine genaue Einführung und Anweisung in die Anwendung der Selbstregulationsstrategie. Diese war bei den Studien gewährleistet. Wird die Strategie im schulischen Kontext nicht korrekt angewendet, beeinflusst dies die Wirksamkeit.

In Bezug auf die Wirksamkeit ist das Alter der Kinder zu berücksichtigen. Die Effekte von Wenn-Dann-Plänen sind mit zunehmendem Alter der Kinder stärker. Dies hängt wahrscheinlich mit der Ausreifung der exekutiven Funktionen und damit der Selbstregulation bei den Kindern zusammen.

«Finally, comparing the age of participants in Studies 1 and 2 and in previous studies on the effectiveness of if-then plans to support executive functions in children with ADHD, it turns out that the children with ADHD participating in Study 1 were of a particularly young age (i.e., 8.5 years on average). It seems possible that at this young age executive functions have not developed to such a degree that they can be supported by self-regulation strategies, or that cognitive development has not yet advanced to a stage that allows the effective use of the self-regulation strategy of if-then planning» (Cepeda, Kramer & Gonzales de Sather; zitiert nach Gawrilow et al., 2011b, S.640).

Die Ergebnisse der Studien hängen zusammen, da aktuellere Studien auf die Resultate älterer Studien verweisen. Dies ist einerseits kritisch zu betrachten, da die Studien nicht unabhängig voneinander sind. Auf der anderen Seite bestätigen die aktuelleren Studien die Resultate vorangehender Studien. Ausserdem waren die gleichen Autoren und Autorinnen an den Studien beteiligt. Unter anderen Gollwitzer, welcher die Pläne entwickelte. Er ist natürlich daran interessiert, dass die von ihm entwickelte Selbstregulationsstrategie positive Effekte erzielt. Es liegen leider keine unabhängigen Studien zur Wirksamkeit von Wenn-Dann-Plänen vor. Reid et al. (2005) konnten jedoch bereits die Wirksamkeit von anderen Selbstregulationsinterventionen bei Kindern mit ADHS nachweisen.

6.3 Begründung für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen

Eine Fragestellung am Anfang lautete: Wie wird der Einsatz von Wenn-Dann-Plänen bei Kindern mit ADHS begründet? In den aufgeführten Studien verweisen sie auf die Defizite in den exekutiven Funktionen bei Kindern mit ADHS. Dazu gehören die Inhibition, die kognitive Flexibilität und das

Arbeitsgedächtnis. Auch motivationale Probleme in Form einer Verzögerungsaversion werden bei Kindern mit ADHS genannt. Sie stützen ihre Argumentation auf das Dual-Pathway Modell von Sonuga-Barke (2002). Er verweist in seinem Modell einerseits auf eine verringerte inhibitorische Kontrolle und andererseits auf eine Verzögerungsaversion bei Kindern mit ADHS. «According to the dual pathway model of behavior and cognition introduced by Sonuga-Barke (2002), ADHD may not only pertain to a dysregulation of thought and action pathway but also to a motivational style pathway» (Gawrilow et al., 2011a, S.443).

Für die Argumentation spricht ausserdem das biopsychosoziale Modell von Döpfner et al. (2013). Sie verweisen auf neurobiologische und psychosoziale Faktoren als Ursache für ADHS. Neurobiologische und neuropsychologische Prozesse lösen Auffälligkeiten auf der Verhaltensebene aus. Zu den neuropsychologischen Prozessen gehören die exekutiven und motivationalen Funktionen, welche wichtige Elemente der Selbstregulation darstellen. Sie nennen dysfunktionale exekutive und motivationale Funktionen als Auslöser für die ADHS-Symptome.

Aus den Studien geht ausserdem hervor, dass ein Zusammenhang zwischen exekutiven Funktionen und der Selbstregulation besteht. Exekutive Funktionen können auch als Selbstregulationsfähigkeiten bezeichnet werden. Barkley (1997) beschreibt diesen Zusammenhang folgendermassen: «The executive functions were defined as those forms of self-directed action used in the performance of self-regulation» (S.63). Auch Walk und Evers (2013) bezeichnen die exekutiven Funktionen als höhere, selbstregulatorische und kognitive Prozesse, die das Denken und Handeln kontrollieren und überwachen.

Kinder mit ADHS profitieren daher von Selbstregulationsstrategien. Dazu gehören beispielsweise Wenn-Dann-Pläne. Wenn-Dann-Pläne helfen bei der Umsetzung von Zielen. Durch das Format von Wenn-Dann-Plänen wird eine spezifische Situation mit dem zielführenden Verhalten verlinkt. Beim Eintreten der Situation, wird das Verhalten automatisch und ohne bewusste Regulation ausgelöst. So gelingt es vor allem Kindern mit ADHS ihr Verhalten besser zu steuern und zu kontrollieren.

«Goals or resolutions stand a better chance of being realized when they are furnished with implementation intentions that link anticipated suitable opportunities to intended goal-directed behaviors. Implementation intentions delegate the control of goal directed behaviors to specified anticipated environmental stimuli. This deliberate self-regulatory strategy makes use of the automatic control of action» (Gollwitzer, 1999, S.501).

Die Begründungen in den aufgeführten Studien ähneln sich stark. Dies kommt daher, dass die gleichen Autoren und Autorinnen an den Studien beteiligt waren. Unter anderen auch Gollwitzer, welcher die Wenn-Dann-Pläne entwickelte. Es konnten keine Studien gefunden werden, welche gegen den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen sprechen. Es kann lediglich gesagt werden, dass auch Methylphenidat und andere Selbstregulationsstrategien, wie Selbstinstruktionen oder Selbstmanagement Kindern mit ADHS helfen ihr Lern- und Arbeitsverhalten zu verbessern (Reid et al., 2005).

Für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen als Selbstregulationsstrategie bei Kindern mit ADHS spricht auch das Rubikon-Modell. Das Rubikon-Modell gehört zu den Selbstregulationsmodellen. Im Rubikon-Modell wird der Handlungsverlauf in vier Phasen unterteilt. In der prädeziationalen Handlungsphase wird ein verbindliches Ziel festgelegt. Wenn-Dann-Pläne helfen in der präaktionalen Phase, indem sie festlegen, wann, wo und in welcher Art und Weise das zielführende Verhalten gezeigt werden soll. In der aktionalen Phase wird durch Wenn-Dann-Pläne das zielführende Verhalten automatisch ausgelöst, wenn die spezifische Situation eintritt. Wenn-Dann-Pläne unterstützen die unbewusste Verhaltensregulation, indem das Verhalten mit einer spezifischen Situation verlinkt wird.

Ein weiterer Grund für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen besteht im Zusammenhang mit den Ursachen von Lernstörungen. Wenn-Dann-Pläne unterstützen die Metakognition und können eingesetzt werden um die Aufmerksamkeit und die Motivation zu erhöhen. Gemäss Lauth-Lebens et al. (2016) sind diese Bereiche neben dem bereichsspezifischen Wissen und familiären und schulischen Kontextmerkmalen für das Zustandekommen von Lernstörungen mitverantwortlich. Der Einsatz von Wenn-Dann-Plänen zur Linderung der ADHS-Symptome kann sich laut Mackowiak und Schramm (2016) auch positiv auf die komorbiden Begleitsymptome in Form von Lernstörungen auswirken.

Neben den aufgeführten Argumenten für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen bei Kindern mit ADHS spricht auch der Vorteil, dass Wenn-Dann-Pläne individuell und in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden können. Ausserdem sind sie einfach und mit geringem Zeitaufwand umzusetzen. Den Einsatz- und Umsetzungsmöglichkeiten von Wenn-Dann-Plänen in der Schule widmet sich das nächste Kapitel ausführlicher.

6.4 Umsetzung im schulischen Kontext

Die Studien lieferten Antworten auf die Frage, ob Wenn-Dann-Pläne eine hilfreiche Interventionsform im schulischen Kontext sein können. Die Frage ist mit ja zu beantworten, da viele Argumente für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen im schulischen Kontext sprechen.

Aus den Studien geht beispielsweise hervor, dass Wenn-Dann-Pläne Kindern mit ADHS bei Aufgaben zu den exekutiven Funktionen zu besseren Leistungen verhelfen können. So konnten Kinder mit ADHS durch Wenn-Dann-Pläne ihre Reaktionen besser hemmen, Belohnungen aufschieben, zwischen Aufgaben wechseln, Inhalte im Arbeitsgedächtnis speichern und Störungen ignorieren (Gawrilow et al., 2011a; Gawrilow et al., 2011b; Gawrilow & Gollwitzer, 2008). Obwohl sich die Resultate der Studien vor allem auf einzelne Bereiche der exekutiven Funktionen beziehen und losgelöst vom Kontext durchgeführt wurden, können Wenn-Dann-Pläne auch bei schulbezogenen Aktivitäten eingesetzt werden. Dafür sprechen einerseits die Resultate von Gawrilow et al. (2013) und Guderjahn et al. (2013), welche belegen, dass Wenn-Dann-Pläne dabei helfen können die Selbstregulation in den Bereichen Hausaufgaben, Heftführung, Arbeitsplatz, Schulsack packen und Vokabular zu verbessern und im alltäglichen Schulunterricht dazu beitragen die Aufmerksamkeit zu steuern, Reaktionen zu inhibieren und Störungen zu ignorieren. Andererseits stellt die Schule die Kinder

immer wieder vor Herausforderungen, welche die exekutiven Funktionen beanspruchen. Dies bestätigen auch Walk und Evers (2013) indem sie betonen, dass die exekutiven Funktionen für das Lernen wichtig sind. In der Schule müssen die Kinder beispielsweise an ihren Plätzen sitzen, warten bis sie an der Reihe sind, Aufgaben selbstständig bearbeiten, verschiedene Lösungswege herausfinden, sich auf eine Sache konzentrieren, Störungen ignorieren, Hausaufgaben erledigen, auf Prüfungen lernen und vieles mehr. Gawrilow et. al. (2011b) sagen dazu: «Therefore, teaching children with ADHD to form if-then plans might be an effective way to facilitate the everyday life of children with ADHD» (S.640).

Für die Wenn-Dann-Pläne spricht ausserdem, dass sie individuell und situationsbezogen eingesetzt werden können. Kinder mit ADHS werden in der Schule vor verschiedene Herausforderungen gestellt. Einige können sie gut meistern und andere bereiten ihnen Schwierigkeiten. In Situationen, welche ihnen Probleme bereiten, können Wenn-Dann-Pläne eingesetzt werden. Obwohl Kinder mit ADHS oftmals mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen haben, ist es wichtig, nur eine Sache auf einmal in Angriff zu nehmen. Wenn-Dann-Pläne sind vor allem in Situationen wirksam, welche herausfordernd sind. Dies belegen auch die Ergebnisse der Studien. Gawrilow und Gollwitzer (2008) erklären dies so: «Further, control children without ADHD were not able to profit from implementation intentions which appears to be a consequence of low task difficulty for children without an action-control related disorder ...» (S.276).

Es können grundsätzlich alle Kinder von Wenn-Dann-Plänen profitieren, wenn die Pläne individuell formuliert und auf persönliche Herausforderungen abgestimmt sind. Dies belegen auch die Ergebnisse der Studie von Guderjahn et al. (2013). Vorgegebene und unpersönliche Wenn-Dann-Pläne können sogar dazu führen, dass sich die Selbstregulationsfähigkeiten verschlechtern. Da Kinder mit ADHS Defizite im Bereich der Selbstregulation aufweisen, profitieren sie von Wenn-Dann-Plänen vor allem in Situationen, welche Selbstkontrolle erfordern.

«First, if-then planning has a significantly larger effect size among people who are known to have problems with action control. Second, implementation intentions exhibit a noticeably larger effect size in tasks that are known to overextend people's capability to regulate their behavior» (Gollwitzer & Sheeran, 2006, S.101)

6.4.1 Beispiele von Wenn-Dann-Plänen

Laut DSM-5 sprechen die in Kapitel 2.1.2.1 aufgeführten Symptome für eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Bezogen auf die beschriebenen Symptome könnten folgende Wenn-Dann-Pläne hilfreich sein. Dies sind allgemeine Beispiele. Es ist wichtig, die Pläne individuell anzupassen und zu präzisieren.

Unaufmerksamkeit:

Wenn ich mit einer Aufgabe fertig bin, dann kontrolliere ich nochmals nach.

Wenn ich mich im Unterricht nicht mehr konzentrieren kann, dann trinke ich einen Schluck Wasser.

Wenn mich jemand anspricht, dann schaue ich ihn bzw. sie an.

Wenn ich Arbeiten erledigen muss, dann ziehe ich einen Gehörschutz an.

- Wenn ich mit einer Aufgabe fertig bin, dann versorge ich das Blatt im Mäppchen.
- Wenn ich den Zvieri gegessen habe, dann erledige ich die Hausaufgaben.
- Wenn ich das Schulmaterial nicht mehr brauche, dann versorge ich es unter dem Tisch.
- Wenn mich der Lärm im Schulzimmer stört, dann gehe ich in den Gruppenraum.
- Wenn die Schulglocke am Nachmittag läutet, dann erledige ich mein Ämtli.

Hyperaktivität / Impulsivität:

- Wenn ich nicht mehr ruhig sitzen kann, dann renne ich eine Runde ums Schulhaus.
- Wenn die Lehrperson etwas erklärt, dann bleibe ich auf dem Stuhl sitzen.
- Wenn die Klasse in Gruppen arbeitet, dann bleibe ich an meinem Gruppentisch.
- Wenn ich etwas sagen möchte, dann warte ich, bis mich die Lehrperson aufruft.
- Wenn ich etwas brauche, dann frage ich meinen Banknachbarn.
- Wenn ich etwas sagen möchte, dann warte ich, bis der andere zu Ende gesprochen hat.

6.4.2 Konkrete Umsetzung

Für die Umsetzung der Wenn-Dann-Pläne hat sich eine schrittweise Einführung gemäss dem Vorgehen von Wirth et al. (2015) bewährt. Es ist dabei besonders wichtig, dass sich das Kind mit dem Ziel identifizieren kann. Die persönliche Verbindung und damit eine gewisse Verbindlichkeit kann auch durch die Technik des Mentalen Kontrastierens erreicht werden. Das Mentale Kontrastieren könnte anstelle des ersten und zweiten Schrittes angewendet werden. Die Ergebnisse von Guderjahn et al. (2013) weisen darauf hin, dass es wichtig ist, die Reihenfolge der Schritte einzuhalten und mit der Zieldefinition zu beginnen. Diese bildet nämlich die Grundlage der Wenn-Dann-Pläne.

«Findings supporting the model of fantasy realization show that perceiving the future as desirable (positive attitude or high incentive value) and feasible (e.g., high expectation of success) are only the prerequisites for the emergence of strong goal commitments. To create strong goal commitments, people need to translate these positive attitudes and high expectations into binding goals, a process that is facilitated by mentally contrasting the positive future with the negative present reality» (Oettingen & Gollwitzer, 2010, S.121).

Für die Zielumsetzung müssen nun Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Auch bei diesem Schritt ist darauf zu achten, dass das Kind selber Handlungsmöglichkeiten nennt und diese auf ihre Passung und Umsetzbarkeit überprüft. Die Kinder wissen selber oftmals am besten, was ihnen in schwierigen Situationen helfen könnte. Im nächsten Schritt wird der Wenn-Dann-Plan erstellt. Dafür ist eine spezifische Situation und eine klare Handlung festzulegen. Für die Formulierung des Plans brauchen die Kinder vor allem anfangs Unterstützung. Im Laufe der Zeit und mit zunehmender Erfahrung können sie dies selber übernehmen. Um die Pläne im Gedächtnis zu verankern, können sie aufgeschrieben oder drei Mal wiederholt werden (vgl. Faude-Koivisto & Gollwitzer, 2009). Die Durchführung des Plans kann durch die in Kapitel 2.4.2.2 beschriebenen Verstärker- oder Entzugssysteme unterstützt werden. Dabei wird das zielführende Verhalten durch eine Belohnung verstärkt. Das Self-Monitoring trägt gemäss der Studie von Guderjahn et al. (2013) nicht zur Motivationsförderung bei. Wenn-Dann-Pläne können von der Klassenlehrperson als auch vom Schulischen Heilpädagogen oder der Schulischen Heilpädagogin eingesetzt werden. Die Umsetzung ist einfach und der Aufwand

gering. Dies belegen auch die Ergebnisse von Gawrilow et al. (2013) und Guderjahn et al. (2013). Guderjahn et al. (2013) sagen darin: «The intervention is inexpensive, imposes minimal work load on teachers, and is easy to establish» (S.404). In der Studie von Gawrilow et al. (2013) wurde für die Einführung lediglich eine Trainingseinheit verwendet. Der Schulische Heilpädagoge oder die Schulische Heilpädagogin kann die Klassenlehrperson bei der Umsetzung von Wenn-Dann-Plänen mit der ganzen Klasse unterstützen und beraten oder Wenn-Dann-Pläne individuell bei einzelnen Kindern einsetzen. Letzteres eignet sich besonders für Kinder mit ADHS, da diese die persönliche Betreuung sehr schätzen und auf positive Interaktionen angewiesen sind.

Knaben und Mädchen können gleichermassen von Wenn-Dann-Plänen profitieren. Die Ergebnisse der Studien von Gawrilow et al. (2011a), Gawrilow et al. (2013) und Guderjahn et al. (2013) belegen, dass das Geschlecht keinen Einfluss auf die Resultate hat.

Nach der schrittweisen Einführung in die Strategie und Begleitung bei der Umsetzung, sollten die Kinder die Strategie mit der Zeit selbstständig anwenden können. Dabei ist jedoch das Alter der Kinder zu berücksichtigen. Die Kinder in den Studien waren zwischen 8 und 18 Jahren alt. Für ältere Kinder ist die selbstständige Anwendung der Pläne einfacher, als für jüngere. Dies könnte auch mit der Ausreifung der exekutiven Funktionen zusammenhängen (Schöfl et al., 2015). Fraglich ist jedoch, ob die Strategie von den Kindern wirklich selbstständig angewendet wird. In den Studien wurde die Strategie für einzelne Aufgaben oder einen kurzen Zeitraum unter Anleitung verwendet. Es fehlen Langzeiterfahrungen zur Anwendung von Wenn-Dann-Plänen.

Für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen spricht ausserdem, dass sie problemlos mit anderen Interventionen kombiniert werden können. Wenn-Dann-Pläne in Kombination mit MPH oder Mentalem Kontrastieren führen zu einer Verbesserung der Selbstregulationsfähigkeiten. Darauf verweisen auch Oettingen und Gollwitzer (2011): «Importantly, a mental contrasting with implementation intentions (MCII) intervention can be used to teach people the combined use of these two strategies to meet short-term as well as long term goals» (S.130). Wie bereits in Kapitel 2.4.2.2 beschrieben, können Wenn-Dann-Pläne auch mit Verstärker- und Entzugssystemen ergänzt werden. Dies spricht Kinder mit ADHS besonders an, da sie sich stark an unmittelbaren Belohnungen orientieren. Die unterschiedlichen Interventionen ergänzen sich gegenseitig.

6.4.3. Persönliche Erfahrungen

Die folgenden Schilderungen beruhen auf persönlichen Erfahrungen mit der Umsetzung von Wenn-Dann-Plänen. Die Strategie wurde bei einem 10-jährigen Knaben angewendet, welcher starke ADHS-Symptome zeigte. Die Eltern des Knaben lehnten eine Abklärung ab. Er besuchte zum Zeitpunkt der Umsetzung die 4. Klasse. In der Klasse hatte er viele Freunde und war gut integriert. Er war immer aufgestellt, aktiv und kommunikativ. Während dem Unterricht hatte er grosse Schwierigkeiten mit der Selbstregulation und der Aufmerksamkeit. Dies machte sich insbesondere im Fach Mathematik bemerkbar. Es vergingen einige Minuten, bis er das Material auf dem Tisch hatte und mit der Arbeit begann. Er unterbrach seine Arbeit oft und redete mit Mitschülern oder Mitschülerinnen

übers ganze Zimmer. Er stand häufig auf, ging im Zimmer herum, trank etwas oder spielte mit den Gegenständen aus seinem Etui. Am Ende der Lektion hatte er oftmals kaum drei Aufgaben gelöst. Die unzureichende Übung wirkte sich auch auf seine Leistungen aus.

Im Rahmen eines Gesprächs wurde mit ihm ein Wenn-Dann-Plan erarbeitet. Die Einführung entsprach weitestgehend dem Vorgehen von Wirth et al. (2015). Die Bestimmung der herausfordernden Situation und die Auflistung von Handlungsmöglichkeiten hat sich dabei als besonders hilfreich erwiesen. Dabei kam heraus, dass er bei neuen Aufgaben oft sehr unsicher ist und nicht genau weiss, wie er vorgehen muss. Er wendete sich anderen Dingen zu, da er nicht abwarten konnte, bis die Lehrperson für ihn Zeit hatte. Er gab an, dass es ihm helfen würde, wenn er jemanden aus der Klasse fragen dürfte. So entstand der folgende Plan: «Wenn ich eine Aufgabe nicht verstehe, dann frage ich meinen Lernpartner um Hilfe.»

Um seine Motivation zu erhöhen, wurde zusätzlich ein Verstärkersystem eingesetzt. Er erhielt nach jeder Lektion Token in Form von Smileys, wenn er sein persönlich gesetztes Ziel in den Mathelektionen erreichen konnte. Die Smileys konnte er dann gegen ein Spiel im Sportunterricht einlösen.

Bereits in der darauffolgenden Mathelektion konnte er sich deutlich besser konzentrieren und die Zeit aktiv nutzen. Er erreichte sein persönliches Lektionsziel und erhielt dafür einen Smiley. Auch in den weiteren Mathelektionen zeigte er das zielführende Arbeitsverhalten. Er blieb an seinem Platz sitzen, löste die Matheaufgaben und schaute nur noch wenig im Schulzimmer herum. Den Lernpartner brauchte er nur selten am Anfang der Lektion um sich zu vergewissern, dass er auf dem richtigen Weg ist. Die Aufgaben konnte er alleine lösen.

Der Wenn-Dann-Plan trug sicherlich zur Verbesserung des Arbeitsverhaltens bei. Durch den Plan wusste er, was er tun kann, wenn er eine Aufgabe nicht versteht. Er musste nicht warten, bis die Klassenlehrperson für ihn Zeit hatte. Die Sicherheit jederzeit Nachfragen zu können, ermöglichte ihm sich auf die Aufgaben einzulassen und dranzubleiben. Ausserdem wendete er sich nicht mehr anderen Dingen zu oder störte durch sein Verhalten die Klasse.

Er arbeitete über acht Wochen mit dem Plan. Während dieser Zeit zeigte er das zielführende Verhalten in den Mathelektionen. Ob er den Plan für die Selbstregulation mit der Zeit noch gebraucht hätte, ist nicht sicher. Jedoch die positive Verstärkung durch die Smileys war ihm sehr wichtig und trug mit grosser Wahrscheinlichkeit zur Verbesserung des Arbeitsverhaltens bei.

Dieses Beispiel zeigt, dass Wenn-Dann-Pläne für Kinder mit Selbstregulationsdefiziten eine hilfreiche Intervention im schulischen Kontext sein können. Für die Erarbeitung des Plans wurde lediglich eine Lektion verwendet. Die Begleitung während dem Unterricht nimmt nur wenig Zeit in Anspruch. Sie besteht vor allem darin, das Verhalten zu beobachten und im Anschluss zu besprechen. Das Beispiel zeigt ausserdem, dass Wenn-Dann-Pläne gut mit anderen Interventionen kombiniert werden können. Ob das positive Verhalten letztlich auf den Wenn-Dann-Plan oder das Verstärkersystem zurückzuführen ist, kann in diesem Fall nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Für die individuelle Nutzung von Wenn-Dann-Plänen ist es hilfreich, wenn der Schulische Heilpädagoge oder die Schulische Heilpädagogin die Einführung und Umsetzung übernimmt.

6.5 Methodisches Vorgehen

In Bezug auf das methodische Vorgehen stellte sich bereits bei der Literaturrecherche heraus, dass nur wenige Studien existieren, welche zur Beantwortung der Fragestellungen beitragen. Die Studien stammen ausserdem aus den Jahren zwischen 2008 und 2013. Sie sind also nicht sehr aktuell. Eine weitere Schwierigkeit zeigte sich darin, dass die Studien nicht unabhängig voneinander sind. Einige Autoren und Autorinnen wirkten bei allen Studien mit. Es wäre spannend gewesen, die Resultate der Studien mit unabhängigen Studien zu vergleichen.

Die theoretische Auseinandersetzung mit den Themen ADHS, exekutive Funktionen, Selbstregulation und Wenn-Dann-Pläne im Sinne der Hermeneutik erwies sich für die Auswertung der Studien als unerlässlich. Durch dieses Vorwissen war es einfacher die Inhalte der Studien zu verstehen, insbesondere die Begründung für den Einsatz von Wenn-Dann-Plänen bei Kindern mit ADHS. Das Vorverständnis war ausserdem hilfreich, weil alle Studien auf Englisch verfasst sind.

Die Studien wurden mit Hilfe von induktiv definierten Kategorien analysiert. Die Kategorien bezogen sich einerseits auf die Fragestellungen und andererseits auf die Angaben in den Studien. Dadurch war es möglich in den Studien gezielt nach Informationen zu suchen, welche der Beantwortung der Fragestellungen dienten.

Folgende Grundkonzepte nach Mayring (2002) wurden beim Vorgehen berücksichtigt: Die Kontextinformationen der Studien wurden beschrieben und verglichen. Die Kategorien standen bei der Analyse im Zentrum. Der Text wurde mit Hilfe der Kategorien analysiert. Das Verfahren ist nachvollziehbar und die Ergebnisse der Studien vergleichbar.

7. Fazit

Diese Arbeit konnte aufzeigen, dass Wenn-Dann-Pläne eine wirksame Selbstregulationsstrategie für Kinder mit ADHS sind, insbesondere wenn es um die Inhibition von Reaktionen, den Belohnungsaufschub, die kognitive Flexibilität und das Arbeitsgedächtnis geht. Ausserdem können Wenn-Dann-Pläne Kindern mit ADHS im alltäglichen Schulunterricht und bei schulbezogenen Aktivitäten helfen. Es fehlen jedoch Studien über den individuellen Einsatz von Wenn-Dann-Plänen im schulischen Kontext. Für den individuellen Einsatz der Pläne bei Kindern mit ADHS sprechen einerseits die unterschiedlichen Ausprägungsgrade von ADHS und andererseits die Ergebnisse der Studien. Diese weisen darauf hin, dass Wenn-Dann-Pläne besonders bei persönlich herausfordernden Situationen oder Aufgaben positive Effekte erzielen können. Natürlich können durch Wenn-Dann-Pläne nicht alle Schwierigkeiten von Kindern mit ADHS in der Schule gelöst werden. Sie können jedoch dabei helfen Ziele im Bereich des Lern- und Arbeitsverhaltens zu verfolgen und damit Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, welche sich wiederum positiv auf die Motivation auswirken.

Es wäre interessant mehr über die Langzeiteffekte von Wenn-Dann-Plänen bei Kindern mit ADHS bei schulbezogenen Aktivitäten zu erfahren. Mit dieser Frage könnte sich die zukünftige Forschung befassen. Daraus würden sich ausserdem weitere Erkenntnisse für den Einsatz der Pläne in der Praxis ergeben.

Aus den bisherigen Erkenntnissen über den Einsatz der Pläne in der Praxis ergeben sich folgende Konsequenzen: Wenn-Dann-Pläne können in Situationen oder für Aufgaben, welche Selbstregulationsfähigkeiten erfordern, eingesetzt werden. Die Einsatz- und Umsetzungsmöglichkeiten von Wenn-Dann-Plänen sind sehr vielseitig und können individuell auf die Bedürfnisse der Kinder mit ADHS abgestimmt werden. Sie können die medikamentöse Behandlung unterstützen. Bei der Umsetzung ist besonders darauf zu achten, dass eine starke Zielverpflichtung besteht und die Zielerreichung für das Kind eine Herausforderung darstellt. Damit die Kinder die Strategie mit der Zeit selbstständig anwenden können, ist eine schrittweise Einführung und kompetente Beratung wichtig. Besonders jüngere Kinder sind bei der Umsetzung auf die Unterstützung einer Lehrperson angewiesen. Mit zunehmendem Alter können die Kinder die Strategie selbstständig nutzen. Die Wirkung von Wenn-Dann-Plänen kann ausserdem durch den Einsatz von zusätzlichen Interventionsmethoden verstärkt werden. Mentales Kontrastieren trägt beispielsweise zu einer stärkeren Zielverpflichtung bei. Mit Hilfe von Verstärker- und Entzugssystemen kann die Motivation ein Ziel zu verfolgen erhöht werden.

8. Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1.* Kriterien zur Diagnose einer hyperkinetischen Störung nach ICD-10 und einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung nach DSM-5 nach Döpfner et al. (2013) (Gawrilow, 2016, S.27).
- Abbildung 2.* Dual-Pathway Modell nach Sonuga-Barke (2002) (Gawrilow, 2016, S.63)
- Abbildung 3.* Biopsychosoziales Modell zur Entstehung von ADHS (Döpfner et al., 2013, S.55)
- Abbildung 4.* Das exekutive System (Walk & Evers, 2013, S.30)
- Abbildung 5.* Prozessmodell von Schmitz (Wild, Möller & Hrsg, 2015, S.48)
- Abbildung 6.* Das Rubikonmodell der Handlungsphasen nach Heckhausen & Gollwitzer (1987) (Achtziger & Gollwitzer, 2006, S.278)
- Abbildung 7.* Der hermeneutische Zirkel (Frei, 2016, Folie 15)

9. Literaturverzeichnis

- Achtziger, A. & Gollwitzer, P.M. (2006). Motivation und Volition im Handlungsverlauf. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (S.277-302). Heidelberg: Springer.
- Achtziger, A., Gollwitzer, P.M. & Sheeran, P. (2008). Implementation Intentions and Shielding Goal Striving From Unwanted Thoughts and Feelings. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 34, 381-393.
- Adriaanse, M.A., Oettingen, G., Gollwitzer, P.M., Hennes, E.P., De Ridder, D.T.T. & De Wit, J.B.F. (2010). When planning is not enough: Fighting unhealthy snacking habits by mental contrasting with implementation intentions (MCII). *European Journal of Social Psychology*, 40, 1277-1293.
- Barkley, R.A. (1997). *ADHD and the nature of self-control*. New York: Guilford Press.
- Cepeda, N.J., Cepeda, M.L. & Kramer, A.F. (2000). Task Switching and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 28 (3), 213-226.
- Cohen, A.L., Bayer, U.C., Jaudas, A. & Gollwitzer, P.M. (2007) Self-regulatory strategy and executive control: implementation intentions modulate task switching and Simon task performance. *Psychological Research* 72 (1), 12-26.
- Döpfner, M., Schürmann, S. & Frölich, J. (2013). *Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischen und oppositionellem Problemverhalten THOP* (5. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Duckworth, A.L., Grant, H., Loew, B., Oettingen, G. & Gollwitzer, P.M. (2011). Self-regulation strategies improve self-discipline in adolescents: benefits of mental contrasting and implementation intentions. *Educational Psychology*, 31, 17-26.
- Eckert, A. (2017). *Workshop zur Masterarbeit. Vorbereitung/Durchführung: Theorie- und Literaturarbeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Falkai, P., Wittchen, H.U. & Hrsg. (2015). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5*. Göttingen: Hogrefe.
- Faude-Koivisto, T. & Gollwitzer, P. (2009). Wenn-Dann Pläne: eine effektive Planungsstrategie aus der Motivationspsychologie. In B. Birgmeier (Hrsg.), *Coachingwissen*, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. (S.207-225). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Frei, R. (2016). *Workshop. Forschungsmethodische Zugänge: Literaturrecherche*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Frölich, J., Döpfner, M. & Banaschewski, T. (2014). *ADHS in Schule und Unterricht. Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gawrilow, C. & Gollwitzer, P.M. (2008). Implementation Intentions Facilitate Response Inhibition in Children with ADHD. *Cognitive Therapy and Research*, 32, 261–280.
- Gawrilow, C. (2016). *Lehrbuch ADHS. Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie* (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gawrilow, C., Gollwitzer, P.M. & Oettingen, G. (2011a). If-Then Plans Benefit Delay of Gratification Performance in Children With and Without ADHD. *Cognitive Therapy and Research*, 35, 442-455.

- Gawrilow, C., Gollwitzer, P.M. & Oettingen, G. (2011b). If-Then Plans benefit Executive Functions in children with ADHD. *Journal of Social and Clinical Psychology, 30* (6), 616-646.
- Gawrilow, C., Guderjahn, L. & Gold, A. (2013). *Störungsfreier Unterricht trotz ADHS. Mit Schülern Selbstregulation trainieren – ein Lehrermanual*. München: Ernst Reinhardt.
- Gawrilow, C., Morgenroth, K., Schultz, R. Oettingen, G. & Gollwitzer, P.M. (2013). Mental contrasting with implementation intentions enhances self-regulation of goal pursuit in schoolchildren at risk for ADHD. *Motivation and Emotion, 37*, 134-145.
- Gollwitzer, P.M. & Sheeran, P. (2006). Implementation Intentions and Goal Achievement: A meta-analysis of effects and processes. *Advances in Experimental Social Psychology, 38*, 69-119.
- Gollwitzer, P.M. (1999). Implementation Intentions. Strong Effects of Simple Plans. *American Psychologist, 54* (7), 493-503.
- Götz, T. (Hg.) (2011). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen*. Paderborn: Schöningh.
- Guderjahn, L., Gold, A., Stadler, G. & Gawrilow, C. (2013). Self-regulation strategies support children with ADHD to overcome symptom-related behavior in the classroom. *ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 5*, 397-407.
- Landmann, M., Perels, F., Otto, B., Schnick-Vollmer, K. & Schmitz, B. (2015). Selbstregulation und selbstreguliertes Lernen. In E. Wild & J. Möller (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie* (2. Auflage) (S.46-64). Berlin: Springer.
- Lauth, G.W. & Schlotzke, P.F. (2009). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* (6. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Lauth, G.W., Hammes-Schmitz, E. & Lebens, M. (2014). Eine empirische Bedingungsanalyse von Lernstörungen. *Empirische Sonderpädagogik, 4*, 350-364.
- Lauth-Lebens, M., Hammes-Schmitz, E., Ramacher-Faasen, N. & Lauth, G.W. (2016). Mehrdimensionale Förderplanung bei Lernstörungen mit dem GRID-Modell. *Lernen und Lernstörungen, 5* (3), 165-171.
- Mackowiak, K. & Schramm, S.A. (2016). *ADHS und Schule. Grundlagen, Unterrichtsgestaltung, Kooperation und Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Oettingen, G. & Gollwitzer, P.M. (2010). Strategies of setting and implementing goals. In J.E. Maddux & J.P. Tangney (Eds.), *Social psychological foundations of clinical psychology* (S.114-135). New York: The Guilford Press.
- Rapport, M.D., Alderson, R.M., Kofler, M.J., Sarver, D.E., Bolden, J. & Sims, V. (2008). Working Memory Deficits in Boys with Attention-deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): The Contribution of Central Executive and Subsystem Processes. *Journal of Abnormal Child Psychology, 36*, 825-837.
- Reid, R., Trout, A.L. & Schartz, M. (2005). Self-Regulation Interventions for Children With Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. *Exceptional Children, 71* (4), 361-377.

- Schöfl, M., Kloo, D. & Kaufmann, L. (2015). Planungsleistungen bei Grundschulern mit ADHS und LRS. Ein Vergleich von Fremdbeurteilungsverfahren und psychometrischen Testverfahren. *Lernen und Lernstörungen*, 4, 9-29.
- Sonuga-Barke, E.J.S. (2002). Psychological heterogeneity in AD/HD-a dual pathway model of behavior and cognition. *Behavioral Brain Research*, 130, 29-36.
- Stadler, G., Oettingen, G. & Gollwitzer, P.M. (2010). Intervention Effects of Information and Self-Regulation on Eating Fruits and Vegetables Over Two Years. *Health Psychology*, 29 (3), 274-283.
- Thürmer, J.L., McCrea, S.M. & Gollwitzer, P.M. (2013). Regulating self-defensiveness: If-then plans prevent claiming and creating performance handicaps. *Motivation and Emotion*, 37, 712-725.
- Walk, L.M. & Evers, W.F. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Wirth, A., Reinelt, T., Gawrilow, C. & Rauch, W.A. (2015). Selbstkontrolle in der Schule: Der Zusammenhang von geringer Selbstkontrolle und schlechten Schulleistungen bei Kindern mit ADHS. *Lernen und Lernstörungen*, 4, 245-259.